

Versorgung mit Sportstätten

Systematiken zur Bestimmung der Versorgungsgrade von Kommunen mit Sporthallen, Sportplätzen und Schwimmbädern

Stand: 31.03.2025

Projektteam:

Prof. Dr. Lutz Thieme

Tobias Maier

Carina Post

Dr. Sören Wallrodt

Matthias Weinfurter

Gefördert durch:

Bundesinstitut
für Sportwissenschaft

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	4
1 Einleitung	5
2 Das Drei-Ebenen-Modell der Versorgungsgrade	6
2.1 Ebene 1: Signalebene	6
2.2 Ebene 2: Datenebene	8
2.3 Ebene 3: Expertenebene	9
3 Systematiken zur Ermittlung der Versorgungsgrade	10
3.1 Teil 1: Systematik zum Versorgungsgrad Sporthallen	12
3.1.1 Signalebene	12
3.1.1.1 Sportfläche	12
3.1.1.2 Erreichbarkeit	12
3.1.1.3 Öffnungszeiten	13
3.1.1.4 Zuschauerkapazität	13
3.1.2 Expertenebene	14
3.1.2.1 Kennzahlen zum Merkmal Sportfläche	14
3.1.2.2 Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit	17
3.1.2.3 Kennzahlen zum Merkmal Öffnungszeiten	19
3.1.2.4 Kennzahlen zum Merkmal Zuschauerkapazität	20
3.2 Teil 2: Systematik zum Versorgungsgrad Sportplätze	27
3.2.1 Signalebene	27
3.2.1.1 Sportfläche	27
3.2.1.2 Erreichbarkeit	27
3.2.1.3 Anzahl an Sportplätzen	28
3.2.1.4 Nutzergruppen	28
3.2.2 Expertenebene	28
3.2.2.1 Kennzahlen zum Merkmal Sportfläche	28
3.2.2.2 Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit	29
3.2.2.3 Kennzahlen zum Merkmal Anzahl an Sportplätzen	31
3.2.2.4 Kennzahlen zum Merkmal Nutzergruppen	36
3.3 Teil 3: Systematik zum Versorgungsgrad Schwimmbäder	47
3.3.1 Signalebene	47
3.3.1.1 Wasserfläche	47
3.3.1.2 Erreichbarkeit	48
3.3.1.3 Öffnungszeiten	49
3.3.1.4 Lern- und Kursbecken	49
3.3.2 Expertenebene	50

3.3.2.1	Kennzahlen zum Merkmal Wasserfläche.....	50
3.3.2.2	Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit	53
3.3.2.3	Kennzahlen zum Merkmal Öffnungszeiten	54
3.3.2.4	Kennzahlen zum Merkmal Lern- und Kursbecken	55
4	Anhang	60
4.1	Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Sporthallen	60
4.2	Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Sportplätze	60
4.3	Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Schwimmbäder.....	61
4.4	Beschreibung und Abgrenzung der Badtypen	63
4.5	Beschreibung und Abgrenzung der Beckentypen.....	65

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Merkmale der Signalebene der Versorgungsgrade.	7
--	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Signalkennzahlen der drei Versorgungsgrade.	8
Tabelle 2: Lichte Mindestmaße für Sporthallen nach DIN 18032-1. (Quelle: Eigene Darstellung)	14
Tabelle 3: Vorgaben hinsichtlich der Hallenhöhe nach DIN 18032-1 für das Austragen von Wettkämpfen in den betrachteten Sportarten. (Quelle: Eigene Darstellung).....	17
Tabelle 4: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Sporthallen.....	22
Tabelle 5: Kategorisierung der Spielfeldtypen im Versorgungsgrad.....	31
Tabelle 6: Bestandteile von Wettkampfanlagentypen A, B und C nach DIN 18035-1.....	34
Tabelle 7: Spielfeldmaße für das Austragen von Wettkämpfen in bestimmten Sportarten nach DIN 18035-1 (Quelle: eigene Darstellung).....	36
Tabelle 8: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Sportplätze.....	41
Tabelle 9: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Wasserfläche.	48
Tabelle 10: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Erreichbarkeit.	49
Tabelle 11: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Öffnungszeiten.	49
Tabelle 12: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Lern- und Kursbecken.	50
Tabelle 13: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Wasserfläche.	51
Tabelle 14: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Erreichbarkeit.	53
Tabelle 15: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Öffnungszeiten.	54
Tabelle 16: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Lern- und Kursbecken.	55
Tabelle 17: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Schwimmbäder.	57

1 Einleitung

Bewegung, Spiel und Sport sind essenziell für die menschliche Entwicklung, die Vermittlung von Werten wie etwa Fair Play, dem Vorbeugen sowie der Behandlung von Krankheiten und der Herausbildung von Sozialkapital (etwa im Rahmen gemeinsamen Sporttreibens in Gruppen). Um diese positiven Effekte zu realisieren, bedarf es eines ausreichenden Angebots an (qualitativ angemessenen) Sportstätten in Kommunen. Dabei spielt jedoch nicht nur die Verfügbarkeit, sondern auch Aspekte wie die Erreichbarkeit und (barrierefreie) Zugänglichkeit von Sportstätten eine Rolle. Diese und weitere Aspekte sind Teil der **Versorgung mit Sportstätten** in den Kommunen. Zu vermuten ist jedoch, dass sich die Versorgung mit Sportstätten in Deutschland regional unterscheidet. Bislang existiert kein deutschlandweit einheitliches und von allen Stakeholdern anerkanntes System, welches diese unterschiedlichen „**Versorgungsgrade**“ abbilden und für (kommunal)politische Entscheidungen, z. B. hinsichtlich des Baus oder der Sanierung von Sportstätten, genutzt werden kann.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen eines BfSP geförderten Projekts „Schätzverfahren Deutscher Sportstätten“ (SDS) ein Modell erarbeitet, welches den Versorgungsgrad mit den drei „**Kernsportstättentypen**“ (1) **Sporthallen**, (2) **Sportplätze** und (3) **Schwimmbäder**, bezogen auf ein konkretes Betrachtungsgebiet (z. B. eine Kommune, ein Landkreis, ein Bundesland) abbildet. Für jeden der drei Kernsportstättentypen wurde jeweils, im Zuge mehrerer Expert*innendiskussionen, ein Kennzahlensystem erarbeitet, welches die Versorgung mit Kernsportstätten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das Ziel der Versorgungsgrade ist es jedoch nicht, ein hochkomplexes System bereitzustellen, das *alle* Typen von Sportstätten (z. B. Tennishallen, Baseballplätze, Golfplätze, Schießsportanlagen) oder *alle* Sportarten (z. B. auch verhältnismäßig weniger betriebene Sportarten wie Rollsport, Rudern oder Curling) berücksichtigt. Vielmehr sollen durch die Versorgungsgrade die aus Expert*innensicht relevanten Aspekte hinsichtlich der **Daseinsvorsorge mit Kernsportstätten** für die Bevölkerung abgebildet werden. Überdies soll eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Versorgung mit Kernsportstätten zwischen Regionen ermöglicht werden. Letztlich sollen die Kennzahlensysteme auch in Zukunft weiterentwickelt und ergänzt werden, bspw. wenn größere Datenbestände zu Sportstätten vorhanden sind, die eine differenziertere Beurteilung der Versorgung ermöglichen würden.

Das vorliegende Werk beinhaltet die Aufarbeitung des Entwicklungsprozesses der Kennzahlensysteme zur Bestimmung der Versorgungsgrade für die drei Kernsportstättentypen und richtet sich an unterschiedliche Stakeholder*innen in Sport und Politik. Zunächst erfolgt dabei eine Beschreibung des „Drei-Ebenen-Modells der Versorgungsgrade“ (Kapitel 2), das den Kennzahlensystemen zugrunde liegt. Im Anschluss werden für jeden Kernsportstättentyp die Kennzahlen im Detail erläutert und zentrale Begrifflichkeiten definiert (Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3). Dabei werden die im Rahmen der Expert*innendiskussionen diskutierten relevanten Aspekte zu den jeweiligen Versorgungsgraden beschrieben, um das betrachtete Kennzahlensystem nachvollziehbar darzustellen.

2 Das Drei-Ebenen-Modell der Versorgungsgrade

Die zentrale Herausforderung des Projekts bestand darin, ein System zu erarbeiten, das

- wissenschaftlich fundiert ist,
- von allen involvierten Organisationen akzeptiert, angewandt und unterstützt wird,
- fachliche Diskussionen unter Expert*innen ermöglicht,
- anschlussfähig an politische Entscheidungsprozesse ist,
- und einen Nutzen für Kommunen, Länder und Bund bietet, z. B. für:
 - interkommunale Vergleiche von Versorgungsgraden mit Kernsportstätten,
 - Mittelallokationsentscheidungen von Bund und Ländern hinsichtlich der Kernsportstätten in Deutschland,
 - sportpolitische Entscheidungsprozesse zur Sportstätteninfrastruktur.

Dafür wurde gemeinsam mit den im Projekt involvierten Expert*innen ein „Drei-Ebenen-Modell“ erarbeitet, welches einerseits auf politische Entscheidungsträger und andererseits auf die Fachebene zielt. Die drei Ebenen wurden als

1. **Signalebene,**
2. **Datenebene und**
3. **Expertenebene**

bezeichnet. Dabei soll die **Signalebene** eine schnelle Orientierung für politische Vertreter*innen oder Interessierte bieten. Die **Datenebene** gibt detaillierter Auskunft über die auf der Signalebene dargestellten Ergebnisse. Die **Expertenebene** umfasst eine Vielzahl an differenzierten Kennzahlen zur Versorgung und richtet sich an Fachpersonen, die sich eingehend mit der Versorgung von Sportstätten beschäftigen wollen.

2.1 Ebene 1: Signalebene

Auf der ersten Ebene, der „**Signalebene**“, erfolgt eine farbliche Einordnung von jeweils **vier Merkmalen** pro Kernsportstättentyp in den Farben „Grün“, „Gelb“, „Orange“ oder „Rot“, welche die Versorgung einer Kommune oder Region auf aggregierter Ebene abbildet. „Grün“ visualisiert hierbei Werte, die eine Versorgung unter den 25% besten Kommunen, „Rot“ unter den 25% schlechtesten Kommunen signalisieren. „Gelb“ gibt an, dass sich die angegebenen Werte im Bereich nach den Besten 25%, aber noch vor der mittleren Kommune (50%), „Orange“ nach der mittleren Kommune, aber noch vor den 25% der Kommunen mit den geringsten Versorgungsgraden befinden. „Grün“ signalisiert damit die, relativ gesehen „beste Versorgung“, „Rot“ die „schlechteste“¹. Hierdurch soll ein vereinfachtes Aggregat der komplexeren Darstellung der Versorgungsgrade auf den zwei darunter liegenden Ebenen (Daten- und Expertenebene) geboten werden. Hierbei soll außerdem eine einfache Orientierung für Kommunen geboten werden, um zu identifizieren, in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial vorhanden sein könnte².

Für jeden Kernsportstättentyp sind die Merkmale „Fläche“ und „Erreichbarkeit“ Teil des Versorgungsgrades (siehe Abbildung 1). Ersteres soll eine generelle Einschätzung der zur Verfügung stehenden Kernsportstätten anhand der in der Kommune vorhandenen Fläche ermöglichen. Zweites Merkmal soll aufzeigen, wie gut die jeweiligen Kernsportstätten vonseiten der in der Kommune wohnenden Bevölkerung erreicht werden können. Das Merkmal „Öffnungszeiten“ (Versorgungsgrad Schwimmbäder und Sporthallen) bildet ab, in welchem Ausmaß die Sportstätten für die Bevölkerung der betrachteten Kommune geöffnet sind. Dieses

¹ Die Farbgebung erfolgt dementsprechend einer Kategorisierung der Werte in Quartilen, welche auf empirisch ermittelten Daten basieren.

² Anzumerken ist, dass „rote Bewertungen“ nicht zwangsläufig bedeuten würden, dass die Situation auch als „weniger gut“ von der Bevölkerung wahrgenommen und interpretiert wird. Es handelt sich dabei lediglich um die relative Einordnung zu anderen Kommunen anhand konkreter Daten. Gezieltere Beurteilungen der farblichen Kennzeichnung könnten im Nachgang kommunenspezifisch anhand von Zufriedenheitsanalysen vor Ort realisiert werden.

ist jedoch nicht als eigenes Merkmal für Sportplätze definiert, da der notwendige Detailgrad der Daten sowie die -qualität aus Expert*innensicht derzeit nicht gegeben ist³. An diese Stelle tritt die „Anzahl an Sportplätze“, welche die (sportartspezifischen) Nutzungsmöglichkeiten von Sportplätzen präziser abbilden sollen (für nähere Ausführungen siehe Kapitel 3.2). Das vierte Merkmal ist für jeden Kernsportstättentyp verschieden. So bildet das Merkmal „Lern- und Kursbecken“ im Versorgungsgrad Schwimmbäder die Dimension des „Schwimmen lernens“ spezifisch ab, welche aus Expert*innensicht als besonders relevant für die Daseinsvorsorge von Kommunen eingeschätzt wird. „Zuschauerkapazitäten“ werden als eigenständiges Merkmal allein für Sporthallen erfasst⁴, da diese in vielerlei Hinsicht für den Wettkampfbetrieb von Sportarten in Sporthallen von Bedeutung ist. Letztlich wurde als viertes Merkmal für Sportplätze „Nutzergruppen“ definiert, welche insbesondere die Möglichkeiten der Nutzung von Sportplätzen für die Öffentlichkeit (also für nicht-organisierten bzw. vereinsungebundenen Sport) in einer Kommune repräsentieren soll. Abbildung * zeigt die vier Merkmale, jeweils für die Versorgungsgrade Schwimmbäder, Sporthallen und Sportplätze, sowie eine beispielhafte Darstellung einer farblichen Kennzeichnung der einzelnen Merkmale.

Versorgung mit Schwimmbädern		Versorgung mit Sporthallen	
Wasserfläche	● ^X ● ● ●	Sportfläche	● ^X ● ● ●
Erreichbarkeit	● ● ^X ● ●	Erreichbarkeit	● ● ^X ● ●
Öffnungszeiten	● ● ● ● ^X	Öffnungszeiten	● ● ● ^X ●
Lern- und Kursbecken	● ● ● ^X ●	Zuschauerkapazität	● ● ● ● ^X
Versorgung mit Sportplätzen			
Sportfläche	● ^X ● ● ●		
Erreichbarkeit	● ● ● ^X ●		
Anzahl an Sportplätze	● ● ^X ● ●		
Nutzergruppen	● ● ● ● ^X		

Farbgebung
Werte im 1. Quartil (besten 25%): Grün
Werte im 2. Quartil (25-50%): Gelb
Werte im 3. Quartil (50-75%): Orange
Werte im 4. Quartil (schlechtesten 25%): Rot

Abbildung 1: Merkmale der Signalebene der Versorgungsgrade.

³ Dennoch werden die Öffnungszeiten von Sportplätzen z. T. im Rahmen des vierten Merkmals „Nutzergruppen“ auf Expertenebene berücksichtigt (siehe Kapitel 3.2).

⁴ Für Sportplätze finden Zuschauerkapazitäten jedoch ebenfalls unter dem Merkmal „Nutzergruppen“ Berücksichtigung (siehe Teil 2: Sportplätze).

2.2 Ebene 2: Datenebene

Die zweite Ebene des Systems ist die „**Datenebene**“. Je nachdem, in welchem Quartil sich der Wert der Kennzahl (fortan als „Signalkennzahl“ bezeichnet) für die betrachtete Kommune befindet, ergibt sich die Farbe des Merkmals auf der Signalebene (siehe Abbildung 1). Diese einzelnen Signalkennzahlen für die einzelnen Merkmale sind in der folgenden Übersicht (Tabelle 1) dargestellt:

Tabelle 1: Signalkennzahlen der drei Versorgungsgrade.

Merkmalsname	Signalkennzahl
Versorgungsgrad Sporthallen	
Sportfläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nutzungseinheiten}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Erreichbarkeit	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Öffnungszeiten	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Zuschauerkapazität	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Versorgungsgrad Sportplätze	
Sportfläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Erreichbarkeit	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Anzahl an Sportplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an Spielfeldern}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Nutzergruppen	$\left(\frac{\text{Anzahl an öffentlich zugänglichen Sportplätzen}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Versorgungsgrad Schwimmbäder	
Wasserfläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallen-, Schul- und Freibädern}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Erreichbarkeit	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen Hallen- oder Freibad}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Öffnungszeiten	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Lern- und Kursbecken	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche von Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$

Wie die Formeln der Signalkennzahlen in Tabelle 1 verdeutlichen, erfolgt eine Relativierung der Werte im Zähler anhand der Einwohnerzahl in der betrachteten Kommune. Die Multiplikation mit 10.000 ermöglicht eine Betrachtung der Kennzahl pro 10.000 Einwohner. Somit ist eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen zwischen Kommunen mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen gewährleistet (z. B. Vergleiche zwischen Köln mit knapp über 1 Millionen Einwohner*innen und Saarbrücken mit unter 200.000 Einwohner*innen). Wie aus Tabelle 1 ebenfalls ersichtlich wird, sind die Datenbedarfe der jeweiligen Kennzahlen unterschiedlich groß. Detaillierte Erläuterungen der einzelnen Kennzahlen und der verwendeten Begrifflichkeiten

(z. B. eine Definition der „Nutzungseinheiten in Sporthallen“) und deren Berechnungsgrundlagen finden sich in Kapitel 3.

2.3 Ebene 3: Expertenebene

Die dritte und letzte Ebene des Drei-Ebenen-Modells umfasst die „Expertenebene“. Auf dieser Ebene wurden gemeinsam mit Expert*innen, jeweils für die drei Kernsportstättentypen eine Vielzahl an Kennzahlen ermittelt, welche als essenziell für die Abbildung der Versorgung von Kommunen mit den drei Kernsportstättentypen eingeschätzt wurden. Diese Kennzahlen ermöglichen tieferegehende Expert*innendiskussionen, bspw. für die kommunale Sportentwicklungsplanung⁵, weisen aber auch einen großen Datenbedarf auf. Diese Ebene ist jedoch nur für Austausch unter Expert*innen (z. B. Fachpersonal in Kommunen) geeignet. Die Beschreibungen der Kennzahlen sowie die Begründungen für deren Existenz werden in den nachfolgenden Kapiteln im Detail dargestellt.

⁵ Dennoch soll durch das System keine kommunale Sportentwicklungsplanung ersetzt werden. Diese müssen auf Basis der örtlichen Gegebenheiten durch kommunale Planer vor Ort entwickelt werden. Die Versorgungsgrade können und sollen hierbei lediglich Ansatzpunkte liefern.

3 Systematiken zur Ermittlung der Versorgungsgrade

Nachfolgend werden, jeweils für jeden Versorgungsgrad einzeln (**Teil 1: Sporthallen, Teil 2: Sportplätze** und **Teil 3: Schwimmbäder**), die grundlegenden Begrifflichkeiten der vier definierten Merkmale sowie die einzelnen Kennzahlen auf Signal- und Expertenebene erläutert. Im Erarbeitungsprozess der Kennzahlen durch die Expert*innen wurden mehrere relevante Aspekte diskutiert, welche in den nachfolgenden Kapiteln (ggf. in Fußnoten) ebenfalls aufgeführt sind. Eine Übersicht aller Kennzahlen findet sich jeweils am Ende jedes Teils. In diesen Übersichten sind außerdem die notwendigen Daten zur Berechnung der einzelnen Kennzahlen aufgeführt. Zudem ist im Anhang dieses Dokuments ein Glossar der zentralen Begrifflichkeiten die im Rahmen der Kennzahlensysteme genutzt werden zu finden.

Die drei Versorgungsgrade können unabhängig voneinander auf eine Kommune angewendet werden. Zwar ist es wünschenswert, alle Kennzahlen eines Versorgungsgrades auf der Expertenebene zu berechnen, dies ist jedoch nicht notwendig. Falls nur eingeschränkt Daten vorliegen oder nur ein Interesse an bestimmten Kennzahlen besteht, ist es auch möglich, nur eine Auswahl an Kennzahlen zu berechnen.

Teil 1: Systematik zur Bestimmung des Versorgungsgrades mit Sporthallen

3.1 Teil 1: Systematik zum Versorgungsgrad Sporthallen

3.1.1 Signalebene

3.1.1.1 Sportfläche

Auf der obersten Ebene des Kennzahlensystems („Signalebene“) für Sporthallen werden die „Nutzungseinheiten in Sporthallen pro 10.000 Einwohner*innen“⁶ abgebildet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nutzungseinheiten}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Eine Nutzungseinheit steht hierbei für einen funktionalen Hallenteil. Die Größe einer Nutzungseinheit einer Sporthalle wurde aus den Vorgaben der DIN-Norm 18032-1 abgeleitet, welche „lichte Mindestmaße“ (Hallenlänge, -breite und -höhe) für die drei Hallentypen „Einzelhallen“, „Zweifachhallen“ und „Dreifachhallen“ formuliert⁷. Für die von der DIN definierte „Einzelhalle“, welche eine Nutzungseinheit repräsentiert und als kleinste zu zählende Halle im Rahmen des Versorgungsgrades angesehen wird, ist eine Fläche von 405 Quadratmeter (*Länge* × *Breite* aus der Spielfläche und dem vorhandenen Sicherheitsabstand zur Wand bzw. zur Zuschauertribüne⁸) vorgegeben (siehe Kapitel 3.1.2.1). Eine Nutzungseinheit wird somit im Rahmen des Versorgungsgrades mit 405 Quadratmetern gleichgesetzt. Folgend dieser Logik besitzt eine Halle mit 810 Quadratmetern zwei Nutzungseinheiten, eine Halle mit 1215 Quadratmetern drei Nutzungseinheiten, et cetera. Um die Anzahl an Nutzungseinheiten von Sporthallen in einer Region zu berechnen, muss somit die Sportfläche aller Sporthallen ab 405 Quadratmetern aufsummiert und durch 405 geteilt werden. Als Datengrundlage muss hierfür die Sportfläche in Quadratmeter der Hallen vorliegen; die Nutzungseinheiten werden aus den Daten berechnet. Für die Berechnung der Signalkennzahl werden alle Nutzungseinheiten von Sporthallen in einer Region durch die Einwohnerzahl geteilt und mit 10.000 multipliziert, um eine interkommunal vergleichbare Kennzahl „pro 10.000 Einwohner“ zu erhalten.

3.1.1.2 Erreichbarkeit

Zentral hinsichtlich des Merkmals Erreichbarkeit ist die Unterscheidung zwischen der „nächstgelegenen“ und „nächsten eigenen“ Sporthalle. Die nächste eigene Sporthalle bezeichnet dabei die nächste Sporthalle in der eigenen Region (also z. B. dem Kreis für den die Kennzahl berechnet wird). Die „nächstgelegene“ Sporthalle bezeichnet die hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sporthalle, unabhängig von der Regionszugehörigkeit. Diese Unterscheidung ist notwendig, um die Erreichbarkeit von Sporthallen in der betrachteten Region, sowie die regionsübergreifende Versorgung mit Sporthallen zu berücksichtigen⁹.

⁶ Die Begründung für die Betrachtung von Nutzungseinheiten gegenüber der Sportfläche in Quadratmeter auf der Signalebene ist, dass diese den „funktionalen Raum“ in Sporthallen einer Region abbildet und inhaltlich leichter zu interpretieren ist.

⁷ Die DIN-18032-1 definiert u. a. zusätzlich den Hallentyp „Eineinhalbfachhallen“ (18 x 36 x 7 Meter). Diese werden im Rahmen des Versorgungsgrades nicht gesondert betrachtet, sondern als Einzelhallen gezählt, da diese noch nicht die Mindestmaße einer Zweifachhalle erfüllen.

⁸ Anfänglich wurde diskutiert, die Hallenhöhe ebenfalls bei der Berechnung der zur Verfügung stehenden Sportfläche mit einzubeziehen (etwa als Angabe in Kubikmetern), da diese für das Ausüben bestimmter Sportarten sowie für das Austragen von Wettkämpfen essenziell ist. Letztendlich wurde die Hallenhöhe jedoch gesondert ausschließlich bei der Bestimmung der Wettkampffähigkeit berücksichtigt und nicht im Rahmen der Berechnungen zur Sportfläche hinzugezogen.

⁹ Die regionsübergreifende Versorgung ist insofern relevant, als dass Einwohner*innen einer Kommune auch Sporthallen in Nachbarkommunen zur Sportausübung nutzen können, also die Versorgung mit Sporthallen einer Kommune auch durch die Verfügbarkeit von Sporthallen in Nachbarkommunen beeinflusst werden kann.

Die „Gewichtete Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle“ bildet die Signalkennzahl des Merkmals „Erreichbarkeit“:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Dabei wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet. Der Datensatz teilt Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern ein. Im Datensatz sind nur Gitterzellen mit einer Einwohnersumme größer als Null enthalten. Dieser Datensatz wird mit den Koordinaten aller Einzelhallen, Zweifachhallen und Drei- oder Mehrfachhallen kombiniert. Ein Algorithmus bestimmt für jede Gitterzelle die nächstgelegene bzw. die nächste eigene Sporthalle. Im Weiteren wird die Entfernung des Zentroiden jeder Gitterzelle zur nächsten eigenen Sporthalle berechnet. Vereinfachend wird dabei zunächst die Luftlinie angenommen, in einer späteren Version kann auch die Entfernung über öffentliche Wege (Straßen, Radwege etc.) bestimmt werden. Zu jeder Gitterzelle einer Region ist nun die Entfernung zur nächsten Sporthalle und die Einwohnerzahl der Gitterzelle bekannt. Berechnet wird nun die durchschnittliche Entfernung eines Einwohners der Region zur nächsten Sporthalle. Im Gegensatz zu anderen Kennzahlen wird diese Kennzahl anhand der Gitterzellen bestimmt, was durch den Index g verdeutlicht wird. Die Gitterzellen werden für fast alle Kennzahlen des Merkmals Erreichbarkeit genutzt, weshalb für fast alle Kennzahlen der Index g formuliert ist und nicht der Index i , welcher sich auf die einzelne Sportstätte bezieht.

3.1.1.3 Öffnungszeiten

Trotz einer gut ausfallenden Erreichbarkeit könnte es für bestimmte Nutzer*innengruppen (z. B. Vereine) wenig vorteilhaft sein, wenn sie die betreffenden Sporthallen nur für eine kurze Zeit nutzen können. Aus diesem Grund werden „Öffnungszeiten von Sporthallen“ im Versorgungsgrad betrachtet. Als Signalkennzahl wurde definiert:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Öffnungszeiten sind hier als „Öffnungsstunden einer Sporthalle i pro Jahr“ operationalisiert. Die Sportfläche umfasst die verfügbare Sportfläche ($\text{Länge} \times \text{Breite}$ aus Spielfläche und dem dazugehörigen Sicherheitsabstand in Metern) in einer Sporthalle in Quadratmeter. Die Multiplikation der Sportfläche mit den Öffnungsstunden erfolgt dabei hallenbezogen für jede Halle i . Es werden keine Aggregate aus Öffnungsstunden und Sportfläche in einer Region multipliziert.

3.1.1.4 Zuschauerkapazität

Die Zuschauerkapazität bildet das vierte zentrale Merkmal des Versorgungsgrad Sporthallen. Die Signalkennzahl lautet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Zuschauerkapazität für jede Halle i wird hier als „die maximale Anzahl an Sitz- und Stehplätzen in einer Sporthalle“ erfasst.¹⁰

¹⁰ Sitz- und Stehplätze werden zusammengefasst, da eine Unterscheidung keinen nennenswerten Beitrag zur Ermittlung des Versorgungsgrades leisten würde. Diskutiert wurde ebenfalls, inwieweit „potenzielle Stehplätze“ (z. B. auf einer Tribüne oder hinter einer aufgestellten Bank), „ausziehbare“ und „baulich verankerte“ Tribünen berücksichtigt werden sollten. Erstere werden dabei nicht erfasst, da diese zu schwer zu bestimmen sind und oftmals auch als Fluchtwege festgelegt sind. Zudem wurde zwecks Einfachheit entschieden, keine Unterscheidung zwischen Tribünenarten vorzunehmen.

3.1.2 Expertenebene

3.1.2.1 Kennzahlen zum Merkmal Sportfläche

Für das Merkmal Sportfläche wurden auf Expertenebene 19 Kennzahlen formuliert.

Die Versorgung mit Sporthallen in einer Region wird auf Expertenebene anhand mehrerer Kennzahlen zu der verfügbaren Sportfläche in Quadratmeter (*Länge* × *Breite* in Metern) abgebildet. Die Sportfläche setzt sich im Rahmen des Versorgungsgrades aus der Spielfläche und dem vorhandenen Sicherheitsabstand zur Wand bzw. zur Zuschauertribüne zusammen. Ohne nähere Differenzierungen vorzunehmen, wird zunächst folgende Kennzahl definiert:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Dabei wird die Sportfläche in Quadratmeter jeder Halle einer Region aufsummiert und in eine vergleichbare Einheit pro 10.000 Einwohner transformiert. Um bei der Berechnung der Sportfläche berücksichtigt zu werden, muss eine Halle die nach der DIN-Norm (DIN 18032-1) definierten lichten Mindestmaße der Hallentypen „Einzelhallen“, „Zweifachhallen“ und „Dreifachhallen“ erfüllen^{11,12}. Die lichten Mindestmaße dieser Sporthallentypen sind in Tabelle 2 aufgeführt¹³.

Tabelle 2: Lichte Mindestmaße für Sporthallen nach DIN 18032-1. (Quelle: Eigene Darstellung)

Hallentyp	Länge	Breite	Quadratmeter Fläche	Höhe
Einzelhalle	27	15	405	5,5
Zweifachhalle	45	22	990	7
Dreifachhalle	45	27	1.215	7

Maßgeblich für die Kategorisierung einer Halle ist dabei die Fläche in Quadratmeter. Somit muss eine Halle mindestens 405 Quadratmeter umfassen, um als „Einzelhalle“ gezählt zu werden. Hallen unterhalb dieser Fläche werden nicht zur Sportfläche gezählt. Eine „Zweifachhalle“ wird erst als solche gezählt, wenn die betreffende Halle eine Fläche von mindestens 990 Quadratmeter besitzt; „Dreifachhallen“ werden erst ab einer Fläche von mindestens 1.215 Quadratmeter als solche gezählt. Größere Hallen (Vierfachhallen, Fünffachhallen), werden als „Mehrfachhallen“ bezeichnet und im Rahmen des Versorgungsgrades zu den Dreifachhallen gezählt. Für diese Mehrfachhallen sind keine Maße in der DIN aufgeführt. Deren Fläche wird berücksichtigt, aber für die Kategorien werden keine gesonderten Kennzahlen formuliert

Um die Versorgung mit diesen Hallentypen einer Region abzubilden, werden diese auf Expertenebene in drei gesonderten Kennzahlen abgebildet:

¹¹ Diese drei Kategorien bilden aus Expert*innensicht den Großteil der Sporthallen in Deutschland ab und bilden somit eine für den Versorgungsgrad geeignete Kategorisierungsgrundlage. Die Kategorisierung in diese genormten Hallentypen hat ebenfalls eine hohe praktische Relevanz, da diese die Maße von Sporthallen (Länge, Breite, Höhe) weitestgehend vorgeben, weshalb sie auch bei Berechnungen der Sportfläche genutzt werden können, wenn keine konkreten Daten zu den Hallenmaßen vorliegen.

¹² Einzelne Sporträumlichkeiten wie „Fitnessräume“, „Sportmehrzweckraum“, „Gymnastikräume“, „Räume für spezifische Sportnutzung“ wie „Boxräume“, etc. werden nicht im Rahmen des Versorgungsgrades berücksichtigt, da diese das Kennzahlensystem zu komplex gestalten würden und bspw. „Krafräume in Sporthallen“ nicht zu der im Versorgungsgrad angewandten Begrifflichkeit der „Kernsportstätte“ zugeordnet wird.

¹³ Die DIN-18032-1 verweist hierbei darauf, dass die Maße je nach Region unterschiedlich sein können. Geringfügige Abweichungen zu den in Tabelle 2 dargestellten Maßen sind also möglich.

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in "Einzelhallen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in "Zweifachhallen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in "Drei – und Mehrfachhallen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Eine nähere Differenzierung der Sportfläche erfolgt für einzelne Sportarten. Diese sportartspezifischen Nutzbarkeiten sind unabhängig von der Wettkampffähigkeit der Sporthalle für die jeweilige Sportart, die u. a. von Kriterien wie der Linierung oder der Hallenhöhe abhängig ist. Beispielsweise wird im Schulsport nicht immer die wettkampfgerechte Linierung für Sportarten wie Handball oder Basketball genutzt, diese Sportarten können auch auf kleineren, „abgesteckten“ Spielflächen durchgeführt werden. Zudem ist es für den Trainingsbetrieb von Sportarten oft nicht entscheidend, ob eine speziell für die jeweilige Sportart vorgesehene Spielfläche vorhanden ist. Die Entscheidung, ob eine Halle für die Sportart geeignet ist, muss somit durch die Kommune selbst getroffen werden und soll nicht basierend auf vorab definierten Kriterien erfolgen. Insgesamt werden sieben Hallensportarten betrachtet, die vornehmlich anhand der Mitgliederstatistik des DOSB ermittelt wurden und somit einen Großteil der Sporttreibenden in Deutschland abdecken:

1. Basketball
2. Volleyball
3. Handball
4. Hockey
5. Gerätturnen
6. Badminton
7. Tennis

Wenn eine Sporthalle für eine dieser Sportarten geeignet ist, wird sie in der jeweiligen Kennzahl zur Sportfläche abgebildet. Somit ergeben sich auf Expertenebene sieben weitere Kennzahlen:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Basketball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Volleyball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Handball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Hockey"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Gerätturnen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Badminton"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(7) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Ist die Sportfläche einer Sporthalle für mehrere Sportarten geeignet, geht diese in die Berechnung für jede dieser Sportarten ein. Sporthallen, die für mehrere Sportarten geeignet sind, können auch in mehreren Kennzahlen auftreten.

Nach dem Hallentyp und spezifischen Sportarten wird die Wettkampffähigkeit einer Sporthalle auf der Expertenebene betrachtet. Konkret soll die Versorgung mit wettkampffähiger Sportfläche in Sporthallen für die oben definierten sieben Sportarten in einer Region abgebildet werden. Somit ergeben sich auf Expertenebene sieben weitere Kennzahlen:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Basketball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Volleyball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Handball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Hockey"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Gerätturnen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Badminton"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(7) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Wettkampffähigkeit wird dabei anhand der Hallenhöhe und der Linierung jeder Sporthalle i beurteilt¹⁴. Hinsichtlich der Höhe und der Linierung (sowie anderen Maßen und Kriterien) existieren Vorgaben vonseiten der Sportfachverbände. Detaillierte Übersichten hierzu finden sich ebenfalls in der DIN-Norm 18032-1¹⁵. Die Vorgaben für die im Versorgungsgrad betrachteten Sportarten (ausgenommen Tennis, da für diese keine Vorgaben existieren) bezüglich der Hallenhöhe sind in nachstehender Tabelle 3 dargestellt:

¹⁴ Weitere Kriterien abseits der Hallenhöhe und der Linierung sollen laut den Expert*innen nicht berücksichtigt werden, da diese für den Großteil der Bevölkerung in Deutschland keine Rolle spielen und lediglich zusätzliche Komplexität in das System bringen würden.

¹⁵ Sporthallen, die nicht wesentlich über diese Mindestmaße hinaus gehen, also größer bzw. höher gebaut wurden, um beispielsweise Anforderungen des Schul- und Vereinssports zu berücksichtigen, sind ebenfalls für die Durchführung der betrachteten Sportarten auf Wettkampfniveau geeignet.

Tabelle 3: Vorgaben hinsichtlich der Hallenhöhe nach DIN 18032-1 für das Austragen von Wettkämpfen in den betrachteten Sportarten. (Quelle: Eigene Darstellung)

Sportart	Höhe (m)
Basketball	7
Volleyball	7
Handball	7
Hockey	5,5 (empfohlene Höhe)
Gerätturnen	7 (empfohlene Höhe)
Badminton	7
Tennis	-

Bezüglich der Linierung muss für die Berechnung des Versorgungsgrades lediglich eine für die Sportart geeignete Linierung vorhanden sein. Die Farbe bzw. Breite der Markierung (wie sie z. T. vonseiten der Fachverbände vorgegeben sind) ist hierbei nicht maßgeblich. Zu beachten ist jedoch, dass der Begriff „Wettkampffähigkeit“ stark von der jeweiligen Spielklasse und z. T. auch von der Altersklasse abhängig ist. Um eine derartige Komplexität zu vermeiden, wird im Rahmen des Versorgungsgrades eine Sporthalle als „wettkampffähig“ angesehen, wenn diese das mindesterforderliche Niveau hinsichtlich der Hallenhöhe nach den Vorgaben der Sportfachverbände für das Austragen von Wettkämpfen (siehe Tabelle 3) sowie über eine für das Ausüben der Sportart geeignete Linierung verfügt.

Ergänzend wird auf Expertenebene die barrierefrei zugängliche Sportfläche von Sporthallen einer Region betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Hierbei erfolgt eine Aufsummierung der Sportfläche jeder Sporthalle i einer Region, die barrierefrei zugänglich ist. Da die Barrierefreiheit jedoch ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse in Sporthallen, Markierungsfarben der Linierung, etc.), soll diese perspektivisch anhand mehrerer Kriterien ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen. Somit könnten hinsichtlich der Barrierefreiheit in Zukunft weitere Kennzahlen entstehen.

3.1.2.2 Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit

Für das Merkmal Erreichbarkeit wurden auf Expertenebene 16 Kennzahlen formuliert.

Im Vergleich zur Signalkennzahl für das Merkmal Erreichbarkeit wird auf Expertenebene eine weitere Kennzahl zur gewichteten Entfernung zur „nächstgelegenen Sporthalle“ (also die hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sporthalle, unabhängig von der Regionszugehörigkeit) betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächstgelegenen Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Die nächstgelegene Sporthalle kann, je nach Standort, ebenfalls von sehr großer Bedeutung für die Versorgung einer Kommune mit Sporthallen sein (z. B. wenn angrenzende Kommunen

hinsichtlich der Nutzung von Sporthallen kooperieren). Für eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Entfernung, siehe Kapitel 3.1.1.2.

Darüber hinaus erfolgt, analog zum Merkmal „Sportfläche“, auf Expertenebene eine Differenzierung der Erreichbarkeit von Sporthallen in Regionen nach den für den Versorgungsgrad-relevanten Hallentypen:

- (1)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Einzelhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (2)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Zweifachhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (3)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Drei – und Mehrfachhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Zusätzlich wird die Erreichbarkeit von Sporthallen, die für die sieben im Versorgungsgrad betrachteten Sportarten genutzt werden können ermittelt. Diese sieben Kennzahlen werden wie folgt berechnet:

- (1)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Basketball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (2)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Volleyball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (3)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Handball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (4)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Hockey}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (5)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Gerätturnen}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (6)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Badminton}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (7)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Tennis}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Ebenfalls erfolgt eine Betrachtung der Erreichbarkeit der nächsten eigenen barrierefreien Sporthalle:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen barrierefreien Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Analog zu den anderen Merkmalen wird an dieser Stelle ebenfalls keine Definition von „Barrierefreiheit“ vorgegeben. Perspektivisch sind hinsichtlich der Barrierefreiheit mehrere differenzierte Kennzahlen denkbar.

Zudem wird die Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle mit einer Zuschauerkapazität von > 200 Zuschauer*innen¹⁶ betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle mit einer Zuschauerkapazität} > 200_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

¹⁶ Die Schwelle von 200 Zuschauer*innen basiert auf den Vorgaben der „Versammlungsstättenverordnung“ (diese kann je nach Bundesland unterschiedlich bezeichnet und gestaltet sein), welche für Versammlungsstätten greift, die > 200 Besucher fassen.

Eine gute Erreichbarkeit von Sporthallen ist zudem von besonderer Relevanz für den Schulsport. Sind Schüler*innen dazu verpflichtet, lange Wege zur nächsten Sporthalle zurückzulegen, kann der Sportunterricht erhebliche zeitliche Restriktionen erfahren. Oftmals verfügen Schulen jedoch über eigene Sporthallen, um den Bedarf für den Schulsport zu decken. Sodann erfolgt auf Expertenebene eine Betrachtung der „Relativen Häufigkeit von Schultypen mit eigenen Sporthallen“, um die Versorgung mit Sporthallen in Regionen für den Schulsport abzubilden. Hierbei werden als „Schultypen“ (1) Grundschulen und (2) weiterführende Schulen unterschieden, wodurch sich zwei Kennzahlen ergeben. Die „relative Häufigkeit“ bezieht sich auf einen Quotienten aus:

$$(1) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Grundschulen" mit eigenen Sporthallen}}{\text{Anzahl an "Grundschulen"}} \right)$$

$$(2) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "weiterführenden Schulen" mit eigenen Sporthallen}}{\text{Anzahl an "weiterführenden Schulen"}} \right)$$

Werte gegen 1 würden somit auf eine gute Versorgung der Schulen mit eigenen Sporthallen hinweisen, woraus sich eine gute Erreichbarkeit der Hallen für den Schulsport ableiten ließe.

Letztlich wird auch die „Durchschnittliche Entfernung von Sporthallen zur nächsten ÖPNV-Anbindung“ betrachtet, um Aussagen hinsichtlich der Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsmittel treffen zu können:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV - Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Sporthallen}} \right)$$

Die Entfernung wird dabei an der am nächsten liegenden ÖPNV-Anbindung (z. B. Bushaltestelle) zu einer Sporthalle i in einer Kommune gemessen. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt über die Summe der Entfernungen (in Metern), geteilt durch die Anzahl an betrachteten Sporthallen. Nähere Differenzierungen nach Anbindungstypen werden nicht vorgenommen.¹⁷

3.1.2.3 Kennzahlen zum Merkmal Öffnungszeiten

Für das Merkmal Öffnungszeiten wurden auf Expertenebene 9 Kennzahlen formuliert.

Das Merkmal „Öffnungszeiten“ wird differenziert nach den Nutzungsgruppen „Schule“ einerseits sowie „Sportvereine“ und „Öffentlichkeit“ („Nicht-Schule“) andererseits ermittelt. Um die Nutzungszeiten für diese Nutzer*innengruppen im Versorgungsgrad abzubilden, erfolgt eine Betrachtung der Öffnungszeiten pro Jahr für den „Schul-“ bzw. „Nicht-Schul-Betrieb“, jeweils in einer Kennzahl¹⁸:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Schulbetrieb"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

¹⁷ Hinsichtlich der Erreichbarkeit wurde ebenfalls die differenzierte Erreichbarkeit für bestimmte Nutzergruppen wie „Kinder“, „Senioren“, „Vereine“, „Schulen“ und weitere Gruppen diskutiert. Eine derartig kleinteilige Differenzierung stellt jedoch ein methodisches Problem dar, da spezifische Gruppen bestimmten Sporthallen zugeordnet werden und detaillierte Informationen über diese Gruppen vorhanden sein müssten (z. B. Wohnorte, Verteilung der Gruppen in der betrachteten Region, etc.), um konkrete Kennzahlen zu berechnen. Dieser Grad an Komplexität wäre eher im Kontext von Stadt- und Sportentwicklungsplanungen relevant, nicht aber für das Messen des Versorgungsgrades.

¹⁸ Durch die Expert*innengruppe wurde entschieden, keine Unterscheidung zwischen „Vereins-Nutzung“ und „Nutzung für die Bevölkerung“ vorzunehmen, sondern diese als „Nicht-Schul-Nutzung“ (inkludiert Vereinssport und nicht-organisierter Sport) zusammenzufassen, da eine Differenzierung der Nutzungszeiten zwischen diesen Gruppen zu komplex und in der Praxis aufgrund von Mängeln hinsichtlich der Datenqualität und -verfügbarkeit nur schwer zu realisieren wäre. Falls die notwendige Datengrundlage perspektivisch existiert (z. B. detaillierte, digital zugängliche Belegungspläne von Sporthallen für ganz Deutschland) könnten weitere differenzierte Kennzahlen zu Nutzungszeiten für bestimmte Gruppen dem Merkmal Öffnungszeiten ergänzt werden.

$$(2) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Nicht - Schul - Betrieb"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Sportfläche umfasst die verfügbare Sportfläche (*Länge* × *Breite* aus Spielfläche und dem dazugehörigen Sicherheitsabstand zur Wand bzw. Zuschauertribüne in Metern) in einer Sporthalle in Quadratmeter. Die Multiplikation der Sportfläche mit den Öffnungsstunden erfolgt dabei hallenbezogen für jede Halle *i*.

Falls die notwendige Datengrundlage (in Zukunft) existiert (z. B. detaillierte, digital zugängliche Belegungspläne von Sporthallen für Regionen) könnten z. B. weitere Kennzahlen zu Nutzungszeiten von Sporthallen für bestimmte Sportarten auf Expertenebene berechnet werden. Die stets zugrundeliegende Formel lautet hierbei wie folgt:

$$(1) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Basketball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Volleyball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Handball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Hockey"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Gerätturnen"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Badminton"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(7) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Tennis"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Berücksichtigt werden dabei die sieben bereits beschriebenen Sportarten (siehe Kapitel 3.1.2.1), wodurch sich auf Expertenebene sieben weitere Kennzahlen ergeben. Die Sportfläche umfasst, wie schon für die vorangegangenen Kennzahlen ermittelt, die verfügbare Sportfläche (*Länge* × *Breite* aus Spielfläche und dem dazugehörigen Sicherheitsabstand zur Wand bzw. Zuschauertribüne in Metern) in einer Sporthalle *i* in Quadratmeter.

3.1.2.4 Kennzahlen zum Merkmal Zuschauerkapazität

Für das Merkmal Zuschauerkapazität wurden auf Expertenebene 14 Kennzahlen formuliert.

Auf Expertenebene zum Merkmal Zuschauerkapazität wird eine Differenzierung nach den sieben vonseiten der Expert*innen erarbeiteten Sportarten vorgenommen:

$$(1) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Basketball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Volleyball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Handball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Hockey"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Gerätturnen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Badminton"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(7) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Hierbei wird im Zähler jeder Kennzahl die Zuschauerkapazität (maximale Anzahl an Sitz- und Stehplätzen) für jede Sporthalle i , in der die betrachtete Sportart möglich ist, aufsummiert.

Darüber hinaus soll eine Betrachtung der „Hallentypen mit einer Zuschauerkapazität > 200 “ und „ ≤ 200 “¹⁹ erfolgen. Die Kennzahlen berechnen sich wie folgt:

$$(1) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Einzelhallen mit Zuschauerkapazität } > 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Einzelhallen mit Zuschauerkapazität } \leq 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Zweifachhallen mit Zuschauerkapazität } > 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Zweifachhallen mit Zuschauerkapazität } \leq 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Drei – und Mehrfachhallen mit Zuschauerkapazität } > 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Drei – und Mehrfachhallen mit Zuschauerkapazität } \leq 200\text{"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Um diese Kennzahlen berechnen zu können, müssen für die betrachteten Hallen somit Informationen zum Hallentyp (ermittelt über die Sportfläche, siehe Kapitel 3.1.2.1 für die Berechnungsgrundlage) sowie zur Zuschauerkapazität den Hallen vorliegen.

Letztlich wird zudem die Zuschauerkapazität von barrierefrei zugänglichen Sporthallen auf Expertenebene in einer gesonderten Kennzahl betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität in barrierefrei zugänglicher Sporthalle}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Dabei wird im Zähler die Zuschauerkapazität für jede barrierefrei zugängliche Sporthalle i einer Region aufsummiert.

¹⁹ Die Schwelle von 200 Zuschauer*innen basiert auf den Vorgaben der „Versammlungsstättenverordnung“ (diese kann je nach Bundesland unterschiedlich bezeichnet und gestaltet sein), welche für Versammlungsstätten greift, die > 200 Besucher fassen.

Tabelle 4: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Sporthallen.

Kennzahl	Formel	Datenbedarf*
Merkmal Sportfläche		
Signalkennzahl: Nutzungseinheiten in Sporthallen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nutzungseinheiten}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche
Sportfläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche
Sportfläche in Hallentypen:		
<ul style="list-style-type: none"> Einzelhalle 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in Einzelhalle}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche (Hallentyp)**
<ul style="list-style-type: none"> Zweifachhalle 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in Zweifachhalle}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Drei- und Mehrfachhalle 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche in Drei- und Mehrfachhalle}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Sportfläche in Sporthallen geeignet für die Sportarten:		
<ul style="list-style-type: none"> Basketball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Basketball}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Volleyball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Volleyball}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Handball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Handball}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Hockey 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Hockey}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Gerätturnen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Gerätturnen}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Badminton 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für Badminton}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Tennis 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Sportfläche in wettkampffähigen Sporthallen für die Sportarten:		
<ul style="list-style-type: none"> Basketball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Basketball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Für die Sportart geeignete Linierung und Hallenhöhe
<ul style="list-style-type: none"> Volleyball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Volleyball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Handball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Handball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Hockey 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Hockey"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Gerätturnen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Gerätturnen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Badminton 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Badminton"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Tennis 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{wettkampffähige Sportfläche für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	

Barrierefrei zugängliche Sportfläche in Sporthallen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche barrierefreie Zugänglichkeit
Merkmal Erreichbarkeit		
Signalkennzahl: Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
Entfernung zur nächstgelegenen Sporthalle	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächstgelegenen Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
Entfernung zum nächsten eigenen Hallentyp:		
<ul style="list-style-type: none"> Einzelhalle 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Einzelhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
<ul style="list-style-type: none"> Zweifachhalle 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Zweifachhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
<ul style="list-style-type: none"> Drei- und Mehrfachhalle 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Drei- und Mehrfachhalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für die Sportart:		
<ul style="list-style-type: none"> Basketball 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Basketball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Volleyball 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Volleyball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Handball 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Handball}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Hockey 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Hockey}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Gerätturnen 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Gerätturnen}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Badminton 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Badminton}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Tennis 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle für Tennis}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
Entfernung zur nächsten eigenen barrierefreien Sporthalle	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen barrierefreien Sporthalle}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle mit einer Zuschauerkapazität > 200	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sporthalle mit einer Zuschauerkapazität} > 200_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund Zuschauerkapazität
Relative Häufigkeit von Grundschulen mit eigenen Sporthallen	$\left(\frac{\text{Anzahl an Grundschulen mit eigenen Sporthallen}}{\text{Anzahl an Grundschulen}} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl an Grundschulen Anzahl an Grundschulen mit eigenen Sporthallen
Relative Häufigkeit von weiterführenden Schulen mit eigenen Sporthallen	$\left(\frac{\text{Anzahl an weiterführenden Schulen mit eigenen Sporthallen}}{\text{Anzahl an weiterführenden Schulen}} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl an weiterführenden Schulen Anzahl an weiterführenden Schulen mit eigenen Sporthallen
Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Sporthallen}} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung
Merkmal Öffnungszeiten		

Signalkennzahl: Öffnungszeiten*Sportfläche von Sporthallen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Öffnungsstunden pro Jahr
Differenzierte Öffnungszeiten*Sportfläche		
<ul style="list-style-type: none"> Differenzierte Öffnungszeiten*Sportfläche für den Schulbetrieb 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für Schulbetrieb}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Öffnungsstunden pro Jahr für den Schulbetrieb
<ul style="list-style-type: none"> Differenzierte Öffnungszeiten*Sportfläche für den Nicht-Schulbetrieb 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für Nicht - Schulbetrieb}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Öffnungsstunden pro Jahr für den nicht-Schulbetrieb
Differenzierte Öffnungszeiten*Sportfläche für die Sportart:		
<ul style="list-style-type: none"> Basketball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Basketball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Sportfläche Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart Öffnungsstunden pro Jahr
<ul style="list-style-type: none"> Volleyball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Volleyball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Handball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Handball"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Hockey 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Hockey"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Gerätturnen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Gerätturnen"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Badminton 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Badminton"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Tennis 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr für "Tennis"}_i \times \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Merkmal Zuschauerkapazität		
Signalkennzahl: Zuschauerkapazität in Sporthallen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauerkapazität
Zuschauerkapazität in Sporthallen für die Sportart:		
<ul style="list-style-type: none"> Basketball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Basketball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauerkapazität Nutzungsmöglichkeit für die entsprechende Sportart
<ul style="list-style-type: none"> Volleyball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Volleyball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Handball 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Handball"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Hockey 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Hockey"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Gerätturnen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Gerätturnen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Badminton 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Badminton"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Tennis 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität für "Tennis"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Anzahl an Hallentypen mit Zuschauerkapazität > 200:		
<ul style="list-style-type: none"> Einzelhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Einzelhallen mit Zuschauerkapazität > 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauerkapazität Sportfläche oder Hallentyp
<ul style="list-style-type: none"> Zweifachhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Zweifachhallen mit Zuschauerkapazität > 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	

<ul style="list-style-type: none"> Drei- und Mehrfachhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Drei- und Mehrfachhallen mit Zuschauerkapazität > 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Anzahl an Hallentypen mit Zuschauerkapazität ≤ 200:		
<ul style="list-style-type: none"> Einzelhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Einzelhallen mit Zuschauerkapazität ≤ 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauerkapazität Sportfläche oder Hallentyp
<ul style="list-style-type: none"> Zweifachhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Zweifachhallen mit Zuschauerkapazität ≤ 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Drei- und Mehrfachhalle 	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Drei- und Mehrfachhallen mit Zuschauerkapazität ≤ 200"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Zuschauerkapazität in barrierefrei zugänglichen Sporthallen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität in barrierefrei zugänglicher Sporthalle}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauerkapazität barrierefreie Zugänglichkeit
<p>Anmerkungen:</p> <p>* Die hier aufgeführten Datenbedarfe müssen auf Ebene einer einzelnen Sporthalle vorhanden sein (z. B. um die Sportfläche für alle Hallen, die für Basketball genutzt werden können zu berechnen, müssen für alle Hallen, die für Basketball genutzt werden können auch für die jeweiligen Hallen die Sportflächen vorhanden sein). Zusätzlich zu den hier aufgeführten Datenbedarfen wird zur Berechnung (fast) aller Kennzahlen die Einwohnerzahl der betrachteten Region oder Kommune benötigt.</p> <p>** Der Hallentyp ist an dieser Stelle in Klammern aufgeführt, da er nicht zwangsläufig für die Berechnung der Kennzahlen vorhanden sein muss. Wenn die Sportfläche in Quadratmeter zur Verfügung steht, soll basierend auf dieser Angabe beurteilt werden, ob es sich um eine Einzel-, Zweifach-, oder Drei- und Mehrfachhalle handelt (siehe Kapitel 3.1.2.1 für die entsprechenden Größen der Hallentypen).</p>		

Teil 2: Systematik zur Bestimmung des Versorgungsgrades mit Sportplätzen

3.2 Teil 2: Systematik zum Versorgungsgrad Sportplätze

3.2.1 Signalebene

3.2.1.1 Sportfläche

Als Signalkennzahl zur Sportfläche wurde die Kennzahl

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

definiert. Dabei werden für alle Spielfelder $i = 1$ bis n einer Kommune die Sportfläche in Quadratmetern ($\text{Länge} \times \text{Breite}$ aus der Fläche des durch die Markierungen abgegrenzten Spielfelds) aufsummiert, durch die Einwohnerzahl geteilt und mit 10.000 multipliziert, um eine interkommunal vergleichbare Kennzahl „pro 10.000 Einwohner“ zu erhalten. Diese Kennzahl bildet die generelle Versorgung mit Spielfeldern in einer Region ab. Gezählt werden hierbei alle Spielfelder mit einer Fläche ≥ 800 Quadratmeter²⁰.

3.2.1.2 Erreichbarkeit

Analog zum Versorgungsgrad für Sporthallen erfolgt hinsichtlich der Erreichbarkeit im Versorgungsgrad Sportplätze eine Unterscheidung zwischen dem „nächstgelegenen“ und „nächsten eigenen“ Sportplatz. Der „nächste eigene“ Sportplatz bezeichnet den nächsten Sportplatz in der eigenen Stadt/Kommune/Region und wird als Signalkennzahl dieses Merkmals betrachtet (gezählt wird hier das nächste eigene Großspielfeld oder Kleinspielfeld). Der „nächstgelegene“ Sportplatz bezeichnet den hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sportplatz, unabhängig von der Regionszugehörigkeit, wodurch die Versorgung einer Region mit Sportplätzen durch bspw. Nachbarkommunen abgebildet werden kann.²¹ Die Signalkennzahl betrachtet die Entfernung zum „nächsten eigenen“ Sportplatz:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Bei der Berechnung der Entfernung wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet. Der Datensatz teilt Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern ein. Im Datensatz sind nur Gitterzellen mit einer Einwohnersumme größer als Null enthalten. Dieser Datensatz wird mit den Koordinaten aller für den Versorgungsgrad relevanten Sportplätzen kombiniert. Ein Algorithmus bestimmt für jede Gitterzelle den nächstgelegenen bzw. den nächsten eigenen Sportplatz. Im Weiteren wird die Entfernung des Zentroiden jeder Gitterzelle zum nächsten Sportplatz berechnet. Vereinfachend wird dabei zunächst die Luftlinie angenommen, in einer späteren Version kann auch die Entfernung über öffentliche Wege (Straßen, Radwege etc.) bestimmt werden. Zu jeder Gitterzelle einer Region ist nun die Entfernung zum nächsten Sportplatz und die Einwohnerzahl der Gitterzelle bekannt. Berechnet wird nun die durchschnittliche Entfernung eines Einwohners der Region zum nächsten Sportplatz. Im Gegensatz zu anderen Kennzahlen, wird diese Kennzahl anhand der Gitterzellen bestimmt, was durch den Index g verdeutlicht wird. Die Gitterzellen werden für fast alle Kennzahlen des Merkmals Erreichbarkeit genutzt, weshalb für fast alle Kennzahlen der Index g formuliert ist und nicht der Index i , welcher sich auf die einzelne Sportstätte bezieht.

²⁰ Die Begrenzung auf Spielfelder mit einer Fläche ≥ 800 Quadratmetern ist von den nach der DIN 18035-1 normierten Flächenvorgaben von Groß- und Kleinspielfeldern abgeleitet. An diesen Normen orientiert kann angenommen werden, dass Spielfelder < 800 Quadratmeter nicht für das Ausüben einer Vielzahl an Sportarten für die Spielfelder benötigt werden geeignet sind. Sie werden daher an dieser Stelle vernachlässigt.

²¹ Ob ein substantieller Unterschied dieser beiden Kennzahlen bestehen wird, ist in Frage zu stellen. Perspektivisch gilt es anhand konkreter Daten zu prüfen, ob eine Differenzierung möglich und sinnvoll wäre. Diese Prüfung wird jedoch nicht im Rahmen dieses Projektes durchgeführt.

3.2.1.3 Anzahl an Sportplätzen

Als Signalkennzahl des Merkmals Anzahl an Sportplätzen wird die

$$\left(\frac{\text{Anzahl an Spielfelder}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

definiert. Die Anzahl im Zähler der Formel setzt sich, wie in der Signalkennzahl zum Merkmal Sportfläche (Kapitel 3.1.1.1), aus der Anzahl an Spielfeldern mit einer Fläche ≥ 800 Quadratmeter zusammen²².

3.2.1.4 Nutzergruppen

Im Zuge der Expert*innendiskussionen wurde mehrfach die Notwendigkeit der Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzer*innengruppen thematisiert. Die Wichtigkeit dieser Thematik resultierte in die Festlegung des vierten Merkmals „Nutzergruppen“, welches besonders die Versorgung mit Sportplätzen für den öffentlichen, unorganisierten Sport abbilden soll. Folgende Signalkennzahl wurde formuliert:

$$\left(\frac{\text{Anzahl an öffentlich zugänglichen Sportplätzen}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Kann der betrachtete Sportplatz von der Öffentlichkeit genutzt werden, wird dieser in der Kennzahl erfasst. Zusätzlich zu den öffentlich zugänglichen normierten Sportplätzen (z. B. Groß- und Kleinspielfelder, Spielfelder < 800 Quadratmeter, Leichtathletikanlagen, etc.), werden für diese Kennzahl ebenfalls Bolzplätze und Sportplätze wie öffentliche Calisthenicsanlagen gezählt. Somit bildet die Kennzahl alle öffentlich zugänglichen Sportplätze einer Region ab, die für unorganisiertes Sporttreiben von allen Altersgruppen genutzt werden können²³.

3.2.2 Expertenebene

3.2.2.1 Kennzahlen zum Merkmal Sportfläche

Für das Merkmal Sportfläche wurden auf Expertenebene sechs Kennzahlen formuliert.

Eine differenzierte Betrachtung der Sportfläche auf Expertenebene erfolgt durch die Berechnung der Sportfläche auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Bodenbeläge von Spielfeldern können die sportartspezifischen Nutzungsmöglichkeiten sowohl aufzeigen als auch ausschließen (z. B. würde eine Wettkampfanlage, dessen innliegendes Großspielfeld mit Kunststoffrasen ausgestattet ist, Stoß- und Wurfdisziplinen in der Leichtathletik von vorneherein ausschließen). Betrachtet wird dabei lediglich die oberste Schicht des Sportbodens, nicht der Unterbau. Zu differenzieren gilt es folgende Belagsarten:

1. Kunststoffrasen
2. Tenne
3. Naturrasen²⁴
4. Kunststofffläche
5. sonstige Belagsarten

Die ersten drei Belagsarten decken dabei den Großteil der Spielfelder in Deutschland ab, wobei die Begrifflichkeit „Naturrasen“ ebenfalls „Hybridrasen“ (Belag aus Naturrasen,

²² Anzumerken ist, dass im Rahmen der Kennzahl ausschließlich „Spielfelder“ gezählt werden, aber keine einzelnen leichtathletischen (Neben-)Anlagen. Diese werden auf Expertenebene gesondert betrachtet (siehe Kapitel 3.2.2.3).

²³ Nicht erfasst werden hier z. B. Rad- und Laufwege, obgleich diese einen großen Teil des Sportangebots einer Kommune ausmachen können. Spielplätze werden ebenfalls nicht als Sportplätze erfasst.

²⁴ An dieser Stelle wurde diskutiert, ob die Begrifflichkeit „Sportrasen“ anstatt „Naturrasen“ verwendet werden sollte. Der Begriff „Sportrasen“ wäre jedoch problematisch, da darunter auch „Kunststoffrasen“ verstanden werden kann. Kunststoffrasen ist jedoch nicht für das Austragen von Wettkämpfen innerhalb der Deutschen Fußball Liga geeignet. Final wurde sich für „Naturrasen“ entschieden, da auch der Deutsche Fußball-Bund „Hybridrasen“ als „Naturrasen“ auffasst. Der Begriff umfasst somit ausschließlich wettbewerbstaugliche Rasenarten.

verstärkt mit Kunststofffasern) umfasst. „Kunststofffläche“ inkludiert z. B. Spielfelder aus Kunststoff. „Sonstige Belagsarten“ umfassen z. B. Asphalt, Sand, Beton, Hackschnitzel, sowie alle weiteren Beläge von Sportplätzen. Der Bodenbelag im Merkmal Sportfläche wird somit in 5 gesonderten Kennzahlen berücksichtigt:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Summiert wird dabei, analog zur Signalkennzahl zum Merkmal Sportfläche (Kapitel 3.1.1.1), die Sportfläche von allen Spielfeldern ≥ 800 Quadratmeter einer Kommune mit der jeweiligen Belagsart.

Ergänzend wird die barrierefrei zugängliche Sportfläche von Sportplätzen (nicht nur Spielfelder) einer Region auf Expertenebene betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Hierbei erfolgt eine Aufsummierung der Sportfläche jedes Sportplatzes i einer Region, der barrierefrei zugänglich ist. Da die Barrierefreiheit jedoch ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse, Markierungsfarben der Linierung, etc.), soll diese perspektivisch anhand mehrerer Kriterien ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen. Somit könnten hinsichtlich der Barrierefreiheit in Zukunft weitere Kennzahlen entstehen.

3.2.2.2 Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit

Für das Merkmal Erreichbarkeit wurden auf Expertenebene 21 Kennzahlen formuliert.

Im Vergleich zur Signalkennzahl für das Merkmal Erreichbarkeit wird auf Expertenebene eine weitere Kennzahl zur gewichteten Entfernung zum „nächstgelegenen Sportplatz“ (also der hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sportplatz, unabhängig von der Regionszugehörigkeit) betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Für eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Entfernung, siehe Kapitel 3.2.1.2. Als Sportplätze werden hierbei alle für den Versorgungsgrad relevanten Sportplätze gezählt.

Darüber hinaus erfolgt, analog zum Merkmal „Sportfläche“, auf Expertenebene eine Differenzierung der Erreichbarkeit von Sportplätzen in Regionen mit spezifischen Belagsarten:

- (1)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Kunststoffrasenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (2)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Tenneplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (3)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Naturrasenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (4)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Kunststoffflächenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (5)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz mit sonstigem Belag}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Je Belagsart wird dabei eine Kennzahl berechnet, wodurch fünf Kennzahlen entstehen. Anzumerken ist, dass sowohl hier als auch in den restlichen Kennzahlen des Merkmals auf Expertenebene erneut der „nächste eigene“ Sportplatz betrachtet wird.

Zusätzlich wird die Erreichbarkeit von Sportplätzen, die für die definierten verschiedenen Sportarten bzw. Sportplatztypen (siehe Kapitel 3.2.2.3) genutzt werden können betrachtet:

- (1)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } A_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (2)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } B_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (3)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } C_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (4)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen sonstigen abgemessenen Laufbahn}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (5)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wurf – und Stoßanlage}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (6)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sprunganlage}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (7)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Beachplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (8)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Basketball und Streetball – Platz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (9)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen American Football und Rugby – Platz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (10)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Baseballplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (11)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Faustballplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (12)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Tennisplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$
- (13)
$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Hockeyplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Somit ergeben sich 13 weitere Kennzahlen auf Expertenebene.

Ebenfalls erfolgt eine Betrachtung der Erreichbarkeit von barrierefrei zugänglichen Sportplätzen:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen barrierefreien Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Analog zu den anderen Merkmalen wird an dieser Stelle ebenfalls keine Definition von „Barrierefreiheit“ vorgegeben. Perspektivisch sind hinsichtlich der Barrierefreiheit mehrere differenzierte Kennzahlen denkbar.

Letztlich wird auch die Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung betrachtet, um Aussagen hinsichtlich der Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsmittel treffen zu können:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV – Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Sportplätzen}} \right)$$

Die Entfernung wird dabei an der am nächsten liegenden ÖPNV-Anbindung (z. B. Bushaltestelle) zu Sportplatz i in einer Kommune gemessen. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt über die Summe der Entfernungen (in Metern), geteilt durch die Anzahl an betrachteten Sportplätzen. Nähere Differenzierungen nach Anbindungstypen werden nicht vorgenommen.^{25, 26}

3.2.2.3 Kennzahlen zum Merkmal Anzahl an Sportplätzen

Für das Merkmal Anzahl an Sportplätzen wurden auf Expertenebene 27 Kennzahlen formuliert.

Im Rahmen des Versorgungsgrades werden **drei Spielfeldtypen** unterschieden und berücksichtigt. Um einen einheitlichen Maßstab zu setzen und dabei den Großteil der Spielfelder in Deutschland abzudecken, werden die nach der DIN-Norm 18035-1 aufgeführten Maße für „**Großspielfelder**“ und „**Kleinspielfelder**“ im Versorgungsgrad Sportplätze genutzt. Das kleinste in der DIN aufgeführte „Großspielfeld“ besitzt eine Fläche von 4489 Quadratmeter. Somit werden im Rahmen des Versorgungsgrades die Spielfelder ab einer Fläche von 4489 Quadratmeter als „**Großspielfeld**“ kategorisiert. Spielfelder mit einer Fläche zwischen 4489 und 800 Quadratmeter werden als „**Kleinspielfeld**“ kategorisiert und der dritte Spielfeldtyp umfasst „**Spielfelder < 800 Quadratmeter**“ (hierzu zählen z. B. auch Bolzplätze, Minispielfelder, etc.) (siehe Tabelle 5).²⁷

Tabelle 5: Kategorisierung der Spielfeldtypen im Versorgungsgrad.

Spielfeldtyp	Quadratmeter Spielfläche
Großspielfeld	≥ 4489 Quadratmeter
Kleinspielfeld	4489 bis 800 Quadratmeter
Spielfelder < 800 Quadratmeter	< 800 Quadratmeter

²⁵ Hinsichtlich der Erreichbarkeit wurde ebenfalls die differenzierte Erreichbarkeit für bestimmte Nutzergruppen wie „Kinder“, „Senioren“, „Vereine“, „Schulen“ und weitere Gruppen diskutiert. Eine derartig kleinteilige Differenzierung stellt jedoch ein methodisches Problem dar, da spezifische Gruppen bestimmten Sportplätzen zugeordnet werden und detaillierte Informationen über diese Gruppen vorhanden sein müssten (z. B. Wohnorte, Verteilung der Gruppen in der betrachteten Region, etc.), um konkrete Kennzahlen zu berechnen. Dieser Grad an Komplexität wäre eher im Kontext von Stadt- und Sportentwicklungsplanungen relevant, nicht aber für das Messen des Versorgungsgrades.

²⁶ Im Rahmen der Expert*innendiskussionen wurde ebenfalls das Thema „E-Mobilität“ diskutiert. Unter anderem wurde dabei die „Anzahl an Ladestationen von Sportplätzen“ thematisiert. Es wurde sich jedoch gegen die Berücksichtigung dieser Thematik im Versorgungsgrad entschieden, da es vonseiten der Expert*innen mehrheitlich als nicht relevant hinsichtlich der Daseinsvorsorge erachtet wurde und die Komplexität des Systems zusätzlich erhöhen würde.

²⁷ Im Rahmen der Expert*innendiskussionen wurde ebenfalls die Berücksichtigung von „DFB-Minispielfeldern“ und „Jugendspielfeldern“ (etwas größere Kleinspielfelder auf denen Wettkämpfe und Spielbetrieb für Bambini, F-, E-Jugend, und Altherren-Mannschaften durchgeführt werden können; ca. 1.500 Quadratmeter Nettospielfläche) diskutiert, da diese in verschiedenen Teilen Deutschlands definiert sind. Es wurde sich jedoch gegen eine gesonderte Abbildung dieser Spielfeldtypen im Versorgungsgrad entschieden, da keine bundesweit einheitliche Definition existiert.

Der dritte Spielfeldtyp wurde gewählt, da angenommen werden kann, dass Spielfelder < 800 Quadratmeter nicht für das Ausüben einer Vielzahl an Sportarten, für die Spielfelder benötigt werden, geeignet sind. Zwar führt die DIN Kleinspielfelder mit einer Größe von < 800 Quadratmeter auf, diese werden aber im Rahmen des Versorgungsgrades nicht als solche kategorisiert. Für die in Tabelle 5 erläuterten Spielfeldtypen wird im Rahmen des Merkmals „Anzahl an Sportplätzen“ jeweils eine gesonderte Kennzahl formuliert:

$$(1) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Großspielfeldern"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Kleinspielfeldern"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Spielfeldern < 800 Quadratmeter"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Eignung von Sportplätzen für bestimmte Sportarten (bspw. Fußball) erschließt sich zum Teil aus der Betrachtung von Bodenbelägen und Spielfeldtypen. Die Nutzbarkeiten von Sportplätzen für bestimmte Sportarten sollen jedoch gesondert im Versorgungsgrad auf Expertenebene betrachtet werden können. Diese Liste an Sportarten basiert vornehmlich auf den aktuellen Mitgliederstatistiken des DOSB, wobei die in Deutschland mitgliederstärksten Outdoor-Sportarten (ausgenommen Fußball) ausgewählt wurden, um dem Großteil der Bevölkerung gerecht zu werden.²⁸ Die sportartspezifischen Nutzungsmöglichkeiten von Sportplätzen sind in den folgenden Sportplatztypen reflektiert, welche jeweils als alleinstehende Kennzahl auf Expertenebene abgebildet sind:

1. Wettkampfanlage Typ A (nach den Definitionen der DIN)
2. Wettkampfanlage Typ B (nach den Definitionen der DIN)
3. Wettkampfanlage Typ C (nach den Definitionen der DIN)
4. Sonstige abgemessenen Laufbahnen (z. B. Sprintstrecken, abgekürzte Laufbahnen)
5. Wurf- und Stoßanlagen
6. Sprunganlagen
7. Beachplätze (für Handball oder Volleyball)
8. Basketball und Streetball-Plätze
9. American Football und Rugby-Plätze
10. Baseballplätze
11. Faustballplätze
12. Tennisplätze²⁹
13. Hockeyplätze

Somit ergeben sich auf Expertenebene 13 weitere Kennzahlen:

$$(1) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

²⁸ Die Sportarten „Reiten“, „Schießsport“ und „Golf“ sind zwar ebenfalls mitgliederstarke Sportarten, jedoch wurden diese explizit nicht als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge angesehen und werden somit nicht berücksichtigt. Outdoor-Wassersportanlagen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

²⁹ Als „Tennisplatz“ wird ein abgemessenes Tennisspielfeld angesehen. Besitzt eine Tennisanlage also z. B. 4 Tennisspielfelder, werden auch 4 Tennisplätze gezählt.

- (4)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstige abgemessenen Laufbahnen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (5)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (6)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (7)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (8)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (9)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (10)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (11)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (12)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (13)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Durch die Betrachtung der drei Wettkampfanlagentypen³⁰ nach den Vorgaben der DIN-Norm (DIN 18035-1) soll abgebildet werden, wie gut eine Kommune hinsichtlich der Möglichkeiten zur Ausübung der Sportart Leichtathletik sowie zum Austragen leichtathletischer Wettkämpfe versorgt ist. Maßgeblich für die Differenzierung dieser drei Anlagentypen ist vor allem die Anzahl an Rund- und Kurzstreckenlaufbahnen (Tabelle 6).

³⁰ Wettkampfanlagentypen enthalten z. B. mehrere 400-m Rundlaufbahnen (hier wird jedoch nur eine 400m-„Rundlaufmöglichkeit“ gezählt und nicht jede einzelne Bahn) und verschiedene leichtathletische Nebenanlagen. Zudem enthalten diese per Definition der DIN ein innliegendes Großspielfeld, wodurch diese ebenfalls als Großspielfeld bei der Berechnung von Kennzahlen zu Spielfeldtypen auf Expertenebene berücksichtigt werden müssen.

Tabelle 6: Bestandteile von Wettkampfanlagentypen A, B und C nach DIN 18035-1.

Wettkampfanlage	Bestandteile laut DIN 18035-1
Typ A	<ul style="list-style-type: none"> • achtbahnige Rundlaufbahn mit achtbahniger Kurzstreckenlaufbahn • innenliegendes Großspielfeld • Diskus- und/oder Hammerwurf-, Hochsprung- und Speerwurfanlagen im südlichen Segment • Stabhochsprung-, Kugelstoß-, Diskus- und Speerwurfanlagen sowie Wassergraben für den Hindernislauf im nördlichen Segment • Weit- und Dreisprunganlagen an der östlichen Geraden außerhalb der Rundlaufbahn
Typ B	<ul style="list-style-type: none"> • sechsbahnige Rundlaufbahn mit sechs- bis achtbahniger Kurzstreckenlaufbahn • innenliegendes Großspielfeld • Diskus- und/oder Hammerwurf-, Hochsprung- und Speerwurfanlagen im südlichen Segment • Stabhochsprung-, Kugelstoß-, Speerwurf-, Diskuswurf-, Weit- und Dreisprunganlagen sowie Wassergraben für den Hindernislauf im nördlichen Segment • Weit- und Dreisprunganlagen auch außerhalb der Rundlaufbahn möglich
Typ C	<ul style="list-style-type: none"> • vierbahnige Rundlaufbahn mit vier- bis sechsbahniger Kurzstreckenlaufbahn • innenliegendes Großspielfeld • Hochsprung- und Speerwurfanlagen im südlichen Segment • Stabhochsprung-, Diskus-, Weit- und Dreisprunganlagen sowie Kugelstoßanlage im nördlichen Segment

Um eine Kategorisierung in einen bestimmten Anlagentyp vorzunehmen, sollten im Optimalfall alle in Tabelle 6 aufgeführten Anlagenteile vorhanden sein. Abweichungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Anlagentypen (z. B. die Belagsart des Großspielfeldes, das Vorhandensein oder die Positionierung einzelner Anlagenteile) sind jedoch möglich. Nutzer*innen des perspektivisch zur Verfügung stehenden Online-Dashboards zur Berechnung des Versorgungsgrades können zusätzlich zu den einzutragenden Anlagenteilen deklarieren, ob es sich bei der betrachteten Leichtathletikanlage um einen der drei Wettkampfanlagentypen handelt. Sonstige abgemessene Laufbahnen abseits von Wettkampfanlagen (z. B. 400m Rundlaufbahnen abseits gebaut von Wettkampfanlagen, Sprintstrecken, abgekürzte Laufbahnen) werden zusätzlich in einer gesonderten Kennzahl betrachtet, da diese in verschiedenen Regionen Deutschlands vermehrt vorkommen und auch eine bedeutende Rolle für den Schulsport haben. Sämtliche Stoß- und Wurfanlagen (Diskus-, Hammerwurf-, Speerwurf-, und Kugelstoßanlagen) für die Leichtathletik werden ebenfalls in einer gesonderten Kennzahl betrachtet, da diese auch abseits der Wettkampfanlagentypen vorkommen können und nicht unbedingt in Wettkampfanlagen vorhanden sind, wenn z. B. das innliegende Großspielfeld einen Kunststoffrasen besitzt. Sprunganlagen (Hoch-, Weit- und Dreisprunganlagen) für die Leichtathletik werden ebenfalls in einer zusammenfassenden Kennzahl betrachtet. Plätze für Handball und Volleyball, Basketball und Streetball, sowie American Football und Rugby wurden jeweils in einzelnen Kennzahlen zusammengefasst. Diese Sportarten werden oftmals auf denselben Plätzen durchgeführt, weshalb eine gesonderte Betrachtung im Versorgungsgrad aus Expert*innen-sicht nicht notwendig ist.

Um die Wettkampffähigkeit der Sportplätze für die im Rahmen des Versorgungsgrades betrachteten Sportarten einer Kommune zu beurteilen, sollen diese Sportplätze in gesonderten Kennzahlen abgebildet werden. Da angenommen wird, dass die „Wettkampfanlagentypen A“, „B“ und „C“ für das Austragen von Leichtathletikwettkämpfen geeignet sind, werden diese in der folgenden Liste nicht ein weiteres Mal gesondert aufgeführt. Als zusätzliche Kennzahl wird hier auch die Anzahl an wettkampffähigen Fußballplätzen formuliert. Zwar erschließt sich die Nutzbarkeit der Spielfelder für die Sportart Fußball bereits über einige vorab formulierte Kennzahlen (z. B. Anzahl an Großspielfeldern, Sportfläche auf unterschiedlichen Bodenbelägen), dennoch muss für das Austragen von Wettkämpfen eine geeignete Größe sowie

Linierung vorhanden sein. Insgesamt ergeben sich somit 11 weitere Kennzahlen auf Expertenebene:

- (1) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "sonstig abgemessenen Laufbahnen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (2) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (3) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Sprunganlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (4) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (5) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (6) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (7) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Baseballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (8) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Faustballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (9) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Tennisplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (10) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Hockeyplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
- (11) $\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Fußballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$

Für die Wettkampffähigkeit der ersten drei Kennzahlen (1), (2) und (3) für die leichtathletischen Disziplinen werden im Rahmen des Versorgungsgrades keine konkreten Orientierungswerte vorgegeben. Die Feststellung der Geeignetheit dieser drei Sportplatztypen für das Austragen von Wettkämpfen würde die Komplexität des Systems zu sehr erhöhen. Ob diese Sportplatztypen für Wettkämpfe geeignet sind, muss somit von der Kommune selbst beurteilt werden. Für die Kennzahlen (4) bis (11) formuliert die DIN 18035-1 Orientierungswerte für die Beurteilung der Wettkampffähigkeit. Hierbei werden Maße für das Austragen von Wettkämpfen für bestimmte Sportarten aufgeführt, welche vonseiten der jeweiligen Sportfachverbände vorgegeben werden. Je nach Sportart existieren die folgenden Vorgaben hinsichtlich der Maße, die für das Austragen von Wettkämpfen geeignet sind (Tabelle 7):

Tabelle 7: Spielfeldmaße für das Austragen von Wettkämpfen in bestimmten Sportarten nach DIN 18035-1 (Quelle: eigene Darstellung).

Spielfeldtyp	Sportart	Länge (in m)	Breite (in m)	Quadratmeter
Großspielfeld	Baseball	95	95	9025
	Rugby	120	68	8160
	Fußball	105	68	7140
	American Football	109,8	48,5	5325,3
	Feldhockey	91,4	55	5027
Kleinspielfeld	Kleinfeldhockey	55	40	2200
	Faustball	20	50	1000
	Kleinfeldfußball	40	20	800
	Minihockey	36,9	20	738
	Basketball	28	15	420
	Beachhandball	27	12	324
	Tennis (Doppel)	23,77	10,97	260,75
	Streetball	14	14	196
	Beachvolleyball	16	8	128

Im Rahmen des Versorgungsgrades wird jedes entsprechend kategorisierte Spielfeld als wettkampffähig erachtet, wenn die in Tabelle 7 aufgeführten Maße sowie eine für die jeweilige Sportart entsprechende Linierung vorliegen. Hierbei handelt es sich jedoch um Orientierungswerte, kleine Abweichungen zu den vorgegebenen Maßen sind möglich, gegebenenfalls länderspezifisch geregelt. Die DIN gibt hinsichtlich der angegebenen Spielfeldmaße ebenfalls den Hinweis, dass diese für bestimmte Wettkämpfe (z. B. Wettkampfklassen oder internationale Wettkämpfe) sowie im Freizeitbereich abweichend sein können. Zudem ist z. B. „Kunststoffrasen“ nicht für das Austragen von Wettkämpfen innerhalb der Deutschen Fußball Liga geeignet. Ob diese Aspekte bei der Berechnung der Kennzahlen berücksichtigt werden sollen, muss vonseiten der Kommune entschieden werden. Somit liegt die Entscheidung, ob das betrachtete Spielfeld bzw. der betrachtete Sportplatz wettkampffähig ist oder nicht, bei der Kommune selbst.

3.2.2.4 Kennzahlen zum Merkmal Nutzergruppen

Für das Merkmal Nutzergruppen wurden auf Expertenebene 41 Kennzahlen formuliert.

Analog zu den Versorgungsgraden für Sporthallen und Schwimmbäder wurde das Thema „Öffnungszeiten“ ebenfalls eingehend diskutiert. Für Sportplätze seien diese aus Sicht der Expert*innen jedoch zum heutigen Zeitpunkt nur schwer und in Einzelfällen festzustellen. Nichtsdestotrotz soll mit der Kennzahl

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Anzahl an Sportplätzen}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

die zeitliche Verfügbarkeit der Sportplätze einer Kommune dargestellt werden. Die Öffnungszeiten werden hier als „Öffnungsstunden pro Jahr“ operationalisiert und über jeden Sportplatz i aufsummiert. Die Öffnungszeiten für bestimmte Nutzergruppen (z. B. Vereine, Schulen) werden dabei nicht betrachtet, sondern lediglich die gesamten Öffnungszeiten des Sportplatzes pro Jahr. Gezählt werden hierbei alle für den Versorgungsgrad relevanten Spielfeld- und

Sportplatztypen.³¹ Die Anzahl an Sportplätzen ist hier, im Vergleich zu den Versorgungsgraden Sporthallen und Schwimmbäder, über der Fläche in Quadratmetern zu präferieren, da Leichtathletikanlagen nicht in der Berechnung der Sportfläche in Quadratmetern berücksichtigt werden würden.

Darüber hinaus wird die Sportfläche differenziert nach Bodenbelägen in jeweils einzelnen Kennzahlen für Vereinsmitglieder*innen und Schüler*innen einer Kommune auf Expertenebene betrachtet, um die Versorgung mit Sportplätzen in Relation zur Anzahl an Vereinsmitglieder*innen und Schüler*innen abzubilden (für eine Abgrenzung der Belagsarten, siehe Kapitel 3.2.2.1). Diese Kennzahlen berechnen sich wie folgt:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

Dadurch ergeben sich jeweils fünf gesonderte Kennzahlen für Schüler*innen und Vereinsmitglieder*innen.³²

³¹ Im Kontext der zeitlichen Verfügbarkeit von Sportplätzen für verschiedene Nutzer*innengruppen wurde ebenfalls das Thema „Auslastung von Sportplätzen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb“ diskutiert. Die Datenverfügbarkeit sei jedoch an dieser Stelle nicht ausreichend. Plattformen wie „DFBnet“ bieten zwar die Möglichkeit, Austragungsorte von Fußballspielen zu ermitteln, die Auslastung im Trainingsbetrieb könne jedoch nicht abgebildet werden. Zudem existieren derartige digitale Datenbestände nicht flächendeckend für alle Sportarten. Denkbar ist jedoch eine Erweiterung des Kennzahlensystems, sobald die notwendige Datengrundlage zur Verfügung steht.

³² Im Optimalfall sollten die Vereinsmitglieder der Region in der jeweiligen Sportart für die Berechnung der jeweiligen Kennzahl benutzt werden. Da die Zahlen der Vereinsmitglieder in den jeweiligen Sportarten bislang jedoch nicht flächendeckend und präzise vorhanden sind, werden im Rahmen des Versorgungsgrades zunächst alle Vereinsmitglieder in einer Region, ungeachtet der Sportart, berücksichtigt. Perspektivisch sollte jedoch die notwendige differenzierte Datengrundlage geschaffen werden.

Zusätzlich wird die Verfügbarkeit der relevanten Sportplatztypen bzw. Sportarten für Schüler*innen und Vereinsmitglieder*innen in weiteren Kennzahlen berücksichtigt:

- (1)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (2)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (3)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (4)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstigen abgemessenen Rundlaufbahnen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (5)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (6)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (7)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (8)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (9)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (10)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (11)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (12)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
 - (13)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$$
-
- (1)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
 - (2)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
 - (3)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
 - (4)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstigen abgemessenen Rundlaufbahnen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
 - (5)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

- (6)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (7)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (8)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (9)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (10)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (11)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (12)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$
- (13)
$$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$$

Insgesamt ergeben sich somit jeweils 13 Kennzahlen für Schüler*innen und Vereinsmitglieder*innen.

Zudem wird die Zuschauerkapazität der verschiedenen Sportplatztypen (abgesehen von sonstigen Rundlaufbahnen, Wurf- und Stoßanlagen, Sprunganlagen, Basketball- und Streetballanlagen, da anzunehmen ist, dass diese Sportplatztypen nicht über Zuschauerplätze verfügen) auf Expertenebene betrachtet, wodurch sich neun weitere Kennzahlen ergeben:

- (1)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ A"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (2)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ B"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (3)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ C"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (4)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Beachplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (5)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "American Football – und Rugby – Plätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (6)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Baseballplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (7)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Faustballplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$
- (8)
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Tennisplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(9) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Hockeyplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Zuschauerkapazität eines Sportplatzes i ist definiert als „die maximal zulässige Anzahl an Zuschauerplätzen (Sitz- und Stehplätze)“. Hierbei ist die Anzahl an Tribünenplätzen maßgeblich, falls der Sportplatz über eine bzw. mehrere Tribünen verfügt. Sitz- und Stehplätze in großen Stadien (z. B. Fußballstadien für den Bundesligabetrieb) werden ebenfalls berücksichtigt.

Tabelle 8: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Sportplätze.

Kennzahl	Formel
Merkmal Sportfläche	
Signalkennzahl: Sportfläche auf Sportplätzen in Quadratmeter pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Sportfläche auf Sportplätzen pro 10.000 EW mit dem Bodenbelag:	
• Kunststoffrasen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Tenne	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Naturrasen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Kunststofffläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• sonstigen Belagsarten	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Barrierefrei zugängliche Sportfläche auf Sportplätzen pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Sportfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Merkmal Anzahl an Sportplätzen	
Signalkennzahl: Anzahl an Spielfeldern pro 10.000 EW	$\left(\frac{\text{Anzahl an Spielfeldern}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Anzahl an Spielfeldtypen pro 10.000 EW:	
• Großspielfelder	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Großspielfeldern"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Kleinspielfelder	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Kleinspielfeldern"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Spielfelder < 800 Quadratmeter	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Spielfeldern < 800 Quadratmeter"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Anzahl an Sportplatztypen pro 10.000 EW:	
• Wettkampfanlage Typ A	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ B	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ C	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• sonstige abgemessenen Laufbahnen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstige abgemessenen Laufbahnen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wurf- und Stoßanlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf- und Stoßanlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Sprunganlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Beachplätze (für Handball oder Volleyball)	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Basketball und Streetball-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball- und Streetballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• American Football und Rugby-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football- und Rugby-Plätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$

• Baseballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Faustballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Tennisplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Hockeyplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Anzahl an wettkampffähigen Sportplatztypen pro 10.000 EW:	
• sonstige abgemessenen Laufbahnen	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "sonstig abgemessenen Laufbahnen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wurf- und Stoßanlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Sprunganlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Sprunganlagen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Beachplätze (für Handball oder Volleyball)	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Basketball und Streetball-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• American Football und Rugby-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Baseballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Baseballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Faustballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Faustballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Tennisplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Tennisplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Hockeyplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Hockeyplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Fußballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an wettkampffähigen "Fußballplätzen"}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Merkmal Erreichbarkeit	
Gewichtete Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Gewichtete Entfernung zum nächstgelegenen Sportplatz	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Gewichtete Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz mit dem Bodenbelag:	
• Kunststoffrasen	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Kunststoffrasenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
• Tenne	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Tenneplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
• Naturrasen	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Naturrasenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
• Kunststofffläche	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Kunststoffflächenplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
• sonstigen Belagsarten	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatz mit sonstigem Belag}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Gewichtete Entfernung zum nächsten eigenen Sportplatztyp:	
• Wettkampfanlage Typ A	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } A_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
• Wettkampfanlage Typ B	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } B_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$

<ul style="list-style-type: none"> Wettkampfanlage Typ C 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wettkampfanlage Typ } C_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> sonstigen abgemessenen Laufbahn 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen sonstigen abgemessenen Laufbahn}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Wurf- und Stoßanlage 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Wurf- und Stoßanlage}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Sprunganlage 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zur nächsten eigenen Sprunganlage}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Beachplatz (für Handball oder Volleyball) 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Beachplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Basketball und Streetball-Platz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Basketball und Streetball-Platz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> American Football und Rugby-Platz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen American Football und Rugby-Platz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Baseballplatz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Baseballplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Faustballplatz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Faustballplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Tennisplatz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Tennisplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
<ul style="list-style-type: none"> Hockeyplatz 	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen Hockeyplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Gewichtete Entfernung zum nächsten eigenen barrierefreien Sportplatz	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten eigenen barrierefreien Sportplatz}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$
Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Sportplätzen}} \right)$
Merkmale Nutzergruppen	
Signalkennzahl: Anzahl an öffentlich zugänglichen Sportplätzen pro 10.000 EW	$\left(\frac{\text{Anzahl an öffentlich zugänglichen Sportplätzen}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Öffnungszeiten * Anzahl Sportplätze pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungszeiten pro Jahr}_i \times \text{Anzahl an Sportplätzen}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Verfügbare Sportfläche für Schüler auf den Belagsarten:	
<ul style="list-style-type: none"> Kunststoffrasen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
<ul style="list-style-type: none"> Tenne 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
<ul style="list-style-type: none"> Naturrasen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
<ul style="list-style-type: none"> Kunststofffläche 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
<ul style="list-style-type: none"> sonstigen Belagsarten 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
Verfügbare Sportfläche für Vereinsmitglieder auf den Belagsarten:	
<ul style="list-style-type: none"> Kunststoffrasen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststoffrasen"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$

• Tenne	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Tenne"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Naturrasen	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Naturrasen"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Kunststofffläche	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "Kunststofffläche"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• sonstigen Belagsarten	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Sportfläche auf "sonstige Belagsarten"}_i}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
Anzahl an Sportplatztypen für Schüler:	
• Wettkampfanlage Typ A	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ B	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ C	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• sonstige abgemessenen Laufbahnen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstigen abgemessenen Rundlaufbahnen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Wurf- und Stoßanlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Sprunganlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Beachplätze (für Handball oder Volleyball)	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Basketball und Streetball-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• American Football und Rugby-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Baseballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Faustballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Tennisplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
• Hockeyplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Anzahl an Schüler}} \right) \times 10.000$
Anzahl an Sportplatztypen für Vereinsmitglieder:	
• Wettkampfanlage Typ A	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ A"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ B	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ B"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlage Typ C	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wettkampfanlagen Typ C"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• sonstige abgemessenen Laufbahnen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "sonstigen abgemessenen Rundlaufbahnen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Wurf- und Stoßanlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Wurf – und Stoßanlagen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Sprunganlagen	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Sprunganlagen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Beachplätze (für Handball oder Volleyball)	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Beachplätzen (Handball oder Volleyball)"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Basketball und Streetball-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Basketball – und Streetballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$

• American Football und Rugby-Plätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "American Football – und Rugby – Plätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Baseballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Baseballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Faustballplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Faustballplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Tennisplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Tennisplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
• Hockeyplätze	$\left(\frac{\text{Anzahl an "Hockeyplätzen"}}{\text{Anzahl an Vereinsmitglieder}} \right) \times 10.000$
Zuschauerkapazität pro 10.000 Einwohner auf den Sportplatztypen:	
• Wettkampfanlagen Typ A	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ A"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlagen Typ B	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ B"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Wettkampfanlagen Typ C	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Wettkampfanlagen Typ C"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Beachplätze (für Handball oder Volleyball)	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Beachplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• American Football/Rugby-Plätze	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "American Football – und Rugby – Plätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Baseballplätze	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Baseballplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Faustballplätze	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Faustballplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Tennisplätze	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Tennisplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
• Hockeyplätze	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Zuschauerkapazität von "Hockeyplätzen"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$
Anmerkungen: *Zusätzlich zu den hier aufgeführten Datenbedarfen wird zur Berechnung (fast) aller Kennzahlen die Einwohnerzahl der betrachteten Region oder Kommune benötigt.	

Teil 3: Systematik zur Bestimmung des Versorgungsgrades mit Schwimmbädern

3.3 Teil 3: Systematik zum Versorgungsgrad Schwimmbäder

Für den Versorgungsgrad Schwimmbäder wurden die vier Merkmale „Wasserfläche“, „Erreichbarkeit“, „Öffnungszeiten“ und „Lern- und Kursbecken“ definiert. Zu beachten ist hinsichtlich der Interpretation und Berechnung der einzelnen im folgenden beschriebenen Kennzahlen, dass für diese jeweils nur eine bestimmte Auswahl an **Bad- und Beckentypen** von Relevanz ist. Diese Bad- und Beckentypen wurden in einem vorherigen durch das BISp geförderten Projekt „Bäderleben“ erarbeitet, im Zuge dessen eine umfangreiche Datenbank zu allen Schwimmbädern in Deutschland erstellt wurde. Die formulierten Bad- und Beckentypen sollen als Beschreibungen der Funktionalität der Bäder und Becken verstanden werden, die, aus Expert*innensicht, eine vereinfachtere und funktionalere Diskussionsgrundlage, auch für Nicht-Expert*innen, bildet. In der Formulierung der Beschreibungen wurden die KOK-Richtlinien sowie weitere bereits existierende Normen berücksichtigt, welche Bäder und Becken nach ihrer Bauart oder ihrer Betriebsform bzw. Nutzung unterscheiden, ohne diese jedoch wortgetreu zu übernehmen. Ein wichtiger Grund hinsichtlich der Übernahme der Beschreibungen der Bad- und Beckentypen aus dem Projekt Bäderleben war ebenfalls, um eine Kompatibilität mit der im Rahmen des Projekts geschaffenen Datenbank, um perspektivisch eine Nutzung der Daten für die Bestimmung des Versorgungsgrades zu ermöglichen. Eine Abgrenzung der Beschreibungen der Bad- und Beckentypen, wie sie im Versorgungsgrad Anwendung finden, befindet sich in Anhang 4.4 sowie Anhang 4.5 dieses Dokuments. Diese Übersicht enthält an ausgewählten Stellen die Formulierungen und Begrifflichkeiten der KOK-Richtlinien (KOK, 2013) sowie die der DIN-15288 (DIN, 2018), um aufzuzeigen, inwieweit die Beschreibungen für den Versorgungsgrad von diesen abweichen und auch um konkret darauf hinzuweisen, was bei der Auswahl der für den Versorgungsgrad relevanten Bad- und Beckentypen zur Berechnung der Kennzahlen zu berücksichtigen ist.

Für den Versorgungsgrad wurden vonseiten der Expert*innensicht inhaltlich sinnvolle Aggregate von Bad- und Beckentypen für die vier Merkmale gebildet. Somit muss bei der Berechnung und Interpretation der Kennzahlen für den Versorgungsgrad Schwimmbäder vorab Klarheit über die in den Zahlen erfassten Bad- und Beckentypen geschaffen werden. Die für das jeweilige Merkmal bzw. die jeweilige Kennzahl berücksichtigten Bad- und Beckentypen werden in der folgenden Dokumentation an den entsprechenden Stellen aufgeführt.

3.3.1 Signalebene

3.3.1.1 Wasserfläche

Zentral für die Beurteilung der Versorgung einer Region mit Schwimmbädern ist die zur Verfügung stehende Wasserfläche in Quadratmetern. Sodann wurde folgende Signalkennzahl formuliert:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallen-, Schul- und Freibädern}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Hierbei wird die summierte Wasserfläche für jedes Hallen-, Schul- oder Freibad i einer Kommune durch die Einwohnerzahl geteilt und mit 10.000 multipliziert, um eine interkommunal vergleichbare Kennzahl „pro 10.000 Einwohner“ zu erhalten. Unter Hallen-, Schul- und Freibädern werden alle in Tabelle 9 (Spalte 1) aufgeführten Badtypen verstanden³³. Die für die Berechnung der Wasserfläche der Schwimmbäder zu berücksichtigenden Beckentypen (Spalte 3) sind ebenfalls in Tabelle 9 aufgeführt:

³³ Der Begriff „Hallenbad“ umfasst sowohl Hallenbäder als auch Cabriobäder. Zudem werden die überdachten Bereiche von Kombibädern als Hallenbäder gezählt. Die nicht-überdachten Bereiche von Kombibädern werden im Versorgungsgrad als Freibäder betrachtet (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen).

Tabelle 9: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Wasserfläche.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Wasserfläche	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Schulbäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schwimmerbecken Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Naturbecken Tauch- und Sprungbecken

3.3.1.2 Erreichbarkeit

Neben der Verfügbarkeit von Schwimmbädern bzw. der Wasserfläche in einer Kommune spielt aus Expert*innensicht ebenfalls die Erreichbarkeit von Bädern eine zentrale Rolle. Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch besonders der Schulsport profitiert von gut erreichbaren Einrichtungen, weshalb eine reine Betrachtung der Wasserfläche oder der Anzahl an Schwimmbädern zu kurz greifen würde, um die Versorgung einer Kommune abzubilden.

Die Erreichbarkeit wird analog zu den Versorgungsgraden Sporthallen und Sportplätze bestimmt³⁴. Die Signalkennzahl betrachtet an dieser Stelle das „nächstgelegene“ Schwimmbad:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen Hallen – oder Freibad}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Bei der Berechnung der Entfernung wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet. Der Datensatz teilt Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern ein. Im Datensatz sind nur Gitterzellen mit einer Einwohnersumme größer als Null enthalten. Dieser Datensatz wird mit den Koordinaten aller für den Versorgungsgrad relevanten Schwimmbäder kombiniert. Ein Algorithmus bestimmt für jede Gitterzelle das nächstgelegene Schwimmbad. Im Weiteren wird die Entfernung des Zentroiden jeder Gitterzelle zum nächstgelegenen Schwimmbad berechnet. Vereinfachend wird dabei zunächst die Luftlinie angenommen, in einer späteren Version kann auch die Entfernung über öffentliche Wege (Straßen, Radwege etc.) bestimmt werden. Zu jeder Gitterzelle einer Region ist nun die Entfernung zum nächstgelegenen Schwimmbad und die Einwohnerzahl der Gitterzelle bekannt. Berechnet wird nun die durchschnittliche Entfernung eines Einwohners der Region zum nächstgelegenen Schwimmbad. Im Gegensatz zu anderen Kennzahlen, wird diese Kennzahl anhand der Gitterzellen bestimmt, was durch den Index g verdeutlicht wird. Die Gitterzellen werden für fast alle Kennzahlen des Merkmals Erreichbarkeit genutzt, weshalb für fast alle Kennzahlen der Index g formuliert ist und nicht der Index i , welcher sich auf die einzelne Sportstätte bezieht. Die für die Berechnung der Signalkennzahl relevanten Badtypen sind in Tabelle 10 aufgeführt (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen).

³⁴ Im Unterschied zu den Versorgungsgraden für Sporthallen und Sportplätze wird für den Versorgungsgrad Schwimmbäder jedoch ausschließlich das „nächstgelegene Schwimmbad“, also das hinsichtlich der Distanz am nächsten gelegene Schwimmbad unabhängig von der Regionszugehörigkeit, betrachtet.

Tabelle 10: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Erreichbarkeit.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schulbäder Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	-	-

3.3.1.3 Öffnungszeiten

Als drittes Merkmal werden die Öffnungszeiten von Schwimmbädern betrachtet, da z. B. ein Hallenbad mit unvorteilhaften Öffnungszeiten und wenig öffentlichen Badestunden trotz großer Wasserfläche weniger stark der Versorgung der Bevölkerung dient als ein vergleichbares Bad mit langen Öffnungszeiten. Sodann wurde die folgende Signalkennzahl definiert:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Öffnungszeiten werden hier als Öffnungsstunden pro Jahr für jedes Bad i operationalisiert. Die Wasserfläche für jedes Bad i umfasst hier die Wasserfläche der für dieses Merkmal berücksichtigten Bad- und Beckentypen (siehe Tabelle 11; siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen).

Tabelle 11: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Öffnungszeiten.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Öffnungszeiten	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Schulbäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schwimmerbecken Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Sprungbecken Naturbecken Tauch- und Sprungbecken

3.3.1.4 Lern- und Kursbecken

Die Kennzahlen zu „Lern- und Kursbecken“³⁵ sollen das Thema „Schwimmen lernen“ im Versorgungsgrad abbilden, welches vonseiten der Expert*innen als höchstrelevant hinsichtlich

³⁵ Ursprünglich wurde der Begriff „Schwimmernbecken“ gewählt. Dieser sei aus Sicht der Expert*innen jedoch nicht trennscharf genug, weshalb „Lern- und Kursbecken“ formuliert wurde.

der Daseinsvorsorge von Kommunen angesehen wurde. Die Bezeichnung „Lern- und Kursbecken“ umfasst dabei „Nichtschwimmerbecken“, „Variobecken“ und „Kursbecken“ (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung dieser Beckentypen). Diese Beckentypen sind aus Sicht der Expert*innen dazu geeignet, das Schwimmen zu erlernen. Als Signalkennzahl dieses Merkmals wurde definiert:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche von Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Hierbei wird die Wasserfläche aller „Lern- und Kursbecken“ i einer Region aufsummiert und in eine vergleichbare Kennzahl pro 10.000 Einwohner transformiert. Die zur Berechnung der Wasserfläche zu berücksichtigenden Bad- und Beckentypen sind in Tabelle 12 aufgeführt (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen).

Tabelle 12: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Lern- und Kursbecken.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Lern- und Kursbecken	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Schulbäder Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Schwimmerbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Sprungbecken Naturbecken Tauch- und Sprungbecken

3.3.2 Expertenebene

3.3.2.1 Kennzahlen zum Merkmal Wasserfläche

Für das Merkmal Wasserfläche wurden auf Expertenebene 17 Kennzahlen formuliert.

Zunächst wird auf Expertenebene eine Differenzierung der Wasserfläche nach den folgenden Badtypen vorgenommen:

1. **Hallenbäder**
2. **Freibäder**
3. **Schulbäder**

Daraus resultieren drei unterschiedliche Kennzahlen, welche wie folgt berechnet werden:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Hallenbädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Freibädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Schulbädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Die Wasserfläche eines Bads i ergibt sich dabei aus den in Tabelle 13 (Spalte 3) aufgeführten Beckentypen (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen):

Tabelle 13: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Wasserfläche.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Wasserfläche	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Schulbäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schwimmerbecken Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Sprungbecken Naturbecken Tauch- und Sprungbecken

Darüber hinaus werden drei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auf Expertenebene betrachtet. Diese Gruppen sind:

1. **Einwohner*innen unter 7 Jahren (U7)**
2. **Einwohner*innen unter 15 Jahren (U15)**
3. **Einwohner*innen über 60 Jahren (Ü60)**

Erstere Gruppe umfasst den Teil der Bevölkerung, der das Schwimmen erlernt. Zweitere ist repräsentativ für eine Altersgruppe, für die das Schulschwimmen von Bedeutung ist, welches aus Expert*innensicht ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge von Kommunen ist. Die Betrachtung der dritten Gruppe soll eine Abbildung des Bevölkerungsanteils ermöglichen, für den Senioren- und Gesundheitssport eine besondere Relevanz hat. Die Berücksichtigung dieser drei Gruppen erfolgt jeweils in gesonderten Kennzahlen zur Wasserfläche:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

Die Wasserfläche eines Bads i ergibt sich dabei aus den für das Merkmal Wasserfläche berücksichtigten Bad- und Beckentypen (Tabelle 13).

Die verfügbare Wasserfläche für diese drei Bevölkerungsgruppen wird außerdem für die drei, oben bereits beschriebenen, Badtypen **Hallenbäder** (beinhaltet auch Carriobäder und die überdachten Becken von Kombibädern), **Freibäder** (beinhaltet auch die nicht überdachten Becken von Kombibädern) und **Schulbäder**³⁶ berechnet:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

³⁶ Schulbäder sind für Einwohner über 60 Jahren hinsichtlich Angeboten wie z. B. Wassergymnastik oder ähnliche gesundheitsorientierte Angebote von Bedeutung.

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

Somit ergeben sich insgesamt 9 Kennzahlen. Für die Berechnung der Wasserfläche werden die in Tabelle 13 aufgeführten Beckentypen herangezogen.

Um im Rahmen zusätzlich die Versorgung mit Becken abzubilden, die zum Tauchen geeignet sind, wurde auf Expertenebene eine weitere Kennzahl zur „Anzahl an Becken mit einer Tiefe von mindestens 3 Metern“ definiert:

$$\left(\frac{\text{Anzahl an Becken mit einer Tiefe von } \geq 3 \text{ Metern}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden alle Beckentypen berücksichtigt, maßgeblich ist hier die Tiefe des Beckens.

Darüber hinaus wird die barrierefrei zugängliche Wasserfläche für die Bevölkerung auf Expertenebene abgebildet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Sodann erfolgt eine Aufsummierung der Wasserfläche jedes Bads i einer Region, das barrierefrei zugänglich ist. Da die Barrierefreiheit jedoch ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse in Gebäuden, etc.), soll diese perspektivisch anhand mehrerer Kriterien ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen. Somit könnten hinsichtlich der Barrierefreiheit in Zukunft weitere Kennzahlen entstehen.

Bei der Berechnung der barrierefreien Wasserfläche eines Bads werden ebenfalls die in Tabelle 13 dargestellten Bad- und Beckentypen berücksichtigt.

3.3.2.2 Kennzahlen zum Merkmal Erreichbarkeit

Für das Merkmal Erreichbarkeit wurden auf Expertenebene 2 Kennzahlen formuliert.

Als zusätzliche Kennzahl wird die Entfernung zum nächstgelegenen barrierefreien Hallen- oder Freibad betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächsten barrierefreien Hallen- oder Freibad}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$$

Für eine ausführliche Erläuterung zur Berechnung der Entfernung, siehe Kapitel 3.3.1.2. Hinsichtlich der Beurteilung der Barrierefreiheit eines Schwimmbads werden zunächst keine Kriterien im Rahmen des Versorgungsgrades vorgegeben. Perspektivisch könnten diesbezüglich mehrere Kennzahlen entstehen (siehe Kapitel 3.3.2.1).

Zudem wird die „Entfernung von Schwimmbädern zur nächsten ÖPNV-Anbindung“ betrachtet, um Aussagen hinsichtlich der Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsmittel treffen zu können³⁷:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Schwimmbädern}} \right)$$

Die Entfernung wird dabei an der am nächsten liegenden ÖPNV-Anbindung (z. B. Bushaltestelle) zu einem Schwimmbad i in einer Kommune gemessen. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt über die Summe der Entfernungen (in Metern), geteilt durch die Anzahl an betrachteten Schwimmbädern. Nähere Differenzierungen nach Anbindungstypen werden nicht vorgenommen.³⁸ Die für die Berechnung der Kennzahlen für das Merkmal Erreichbarkeit relevanten Badtypen sind in Tabelle 14 aufgeführt (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung Badtypen).

Tabelle 14: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Erreichbarkeit.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schulbäder Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	-	-

³⁷ Perspektivisch könnte es möglich sein, die durchschnittliche Reisezeit mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln (z. B., Bus, Bahn, Auto, Fahrrad) zu bestimmen. Die notwendige Datengrundlage liegt bis dato jedoch nicht vor, zumal auch der für die Berechnungen notwendige Algorithmus einen hohen Grad an Komplexität besitzen müsste.

³⁸ Hinsichtlich der Erreichbarkeit wurde ebenfalls die differenzierte Erreichbarkeit für bestimmte Nutzergruppen wie „Kinder“, „Senioren“, „Vereine“, „Schulen“ und weitere Gruppen diskutiert. Eine derartig kleinteilige Differenzierung stellt jedoch ein methodisches Problem dar, da spezifische Gruppen bestimmten Schwimmbädern zugeordnet werden und detaillierte Informationen über diese Gruppen vorhanden sein müssten (z. B. Wohnorte, Verteilung der Gruppen in der betrachteten Region, etc.), um konkrete Kennzahlen zu berechnen. Dieser Grad an Komplexität wäre eher im Kontext von Stadt- und Sportentwicklungsplanungen relevant, nicht aber für das Messen des Versorgungsgrades.

3.3.2.3 Kennzahlen zum Merkmal *Öffnungszeiten*

Für das Merkmal *Öffnungszeiten* wurden auf Expertenebene 4 Kennzahlen formuliert.

Dabei werden die Nutzer*innengruppen „Schulen“, „Vereine“ und „Öffentlichkeit“ jeweils mit einer eigenen Kennzahl berücksichtigt:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungszeiten für Schulen pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungszeiten für Vereine pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

„*Öffnungszeiten*“ werden als „*Öffnungszeiten pro Jahr*“ operationalisiert. Die *Öffnungszeiten pro Jahr* für die drei Nutzergruppen werden jeweils badbezogen mit der Wasserfläche multipliziert. Die Wasserfläche ergibt sich aus den für das Merkmal *Öffnungszeiten* berücksichtigten Bad- und Beckentypen (Tabelle 15; siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen):

Tabelle 15: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal *Öffnungszeiten*.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Öffnungszeiten	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Schulbäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Schwimmerbecken Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Tauch- und Sprungbecken Naturbecken

Anzumerken ist, dass, im Vergleich zu den anderen Badtypen, Schulbäder hinsichtlich der *Öffnungszeiten* mit einem Normwert von

$$30 \text{ Stunden pro Woche} \times 38 \text{ Wochen} = 1.140 \text{ Stunden pro Jahr}$$

zu verrechnen sind. Dieser Normwert resultiert daraus, dass aus Expert*innensicht im Schnitt von 38 Schulwochen pro Jahr und mit 30 Stunden pro Woche für diesen Badtyp ausgegangen werden kann. Für die Ermittlung der *Öffnungszeiten* für Vereine und die *Öffentlichkeit* müssen differenzierte Daten zu den Wasserzeiten in den Kommunen vorliegen.

Letztlich werden auch die *Öffnungszeiten* für die barrierefrei zugängliche Wasserfläche in einer gesonderten Kennzahl auf Expertenebene abgebildet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungszeiten pro Jahr}_i \times \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Dabei wird lediglich die Wasserfläche in barrierefrei zugänglichen Schwimmbädern berücksichtigt. Wie auch bei den vorherigen Kennzahlen werden hinsichtlich der Beurteilung der Barrierefreiheit eines Schwimmbads zunächst keine Kriterien im Rahmen des

Versorgungsgrades vorgegeben. Perspektivisch könnten diesbezüglich mehrere Kennzahlen entstehen (siehe Kapitel 3.3.2.1). Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden ebenfalls die in Tabelle 15 dargestellten Bad- und Beckentypen berücksichtigt.

3.3.2.4 Kennzahlen zum Merkmal Lern- und Kursbecken

Für das Merkmal Lern- und Kursbecken wurden auf Expertenebene 16 Kennzahlen formuliert.

Zunächst wird auf Expertenebene dieses Merkmals die Anzahl sowie die Wasserfläche in Quadratmeter dieser Becken in einer Kommune nach den drei Bevölkerungsgruppen (U7, U15, Ü60, siehe Kapitel 3.3.2.1) differenziert:

$$(1) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

Somit ergeben sich sechs Kennzahlen; drei Kennzahlen pro Bevölkerungsgruppe. Die für die Berechnungen relevanten Bad- und Beckentypen sind in Tabelle 16 (siehe Anhang für eine Beschreibung und Abgrenzung der Bad- und Beckentypen) aufgeführt.

Tabelle 16: Berücksichtigte Bad- und Beckentypen für das Merkmal Lern- und Kursbecken.

	Berücksichtigte Badtypen	Nicht berücksichtigte Badtypen	Berücksichtigte Beckentypen	Nicht berücksichtigte Beckentypen
Lern- und Kursbecken	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder (inkl. dem überdachten Teil eines Kombibads) Cabriobäder Kombibäder Freibäder (inkl. dem nicht-überdachten Teil eines Kombibads) Schulbäder Gegebenenfalls sonstige Bäder Gegebenenfalls Freizeitbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Naturbäder Hotelbäder Klinikbäder 	<ul style="list-style-type: none"> Nichtschwimmerbecken Variobecken Kursbecken 	<ul style="list-style-type: none"> Kleinkinderbecken Schwimmerbecken Wellenbecken Warmsprudelbecken Kaltwasser-Tretbecken Tauch- und Sprungbecken Naturbecken Tauchbecken

Zudem erfolgt eine gesonderte Betrachtung der Wasserfläche von Lern- und Kursbecken in Hallen-, Schul- und Freibädern, wodurch sich auf Expertenebene neun weitere Kennzahlen ergeben:

$$(1) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(2) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(3) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(4) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(5) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(6) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(7) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(8) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

$$(9) \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern – und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$$

Die für die Berechnung der Wasserfläche der jeweiligen Badtypen zu berücksichtigenden Beckentypen sind ebenfalls in Tabelle 16 aufgeführt.

Letztlich wird auch der Aspekt der barrierefrei zugänglichen Wasserfläche in Lern- und Kursbecken auf Expertenebene betrachtet:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche in Lern – und Kursbecken}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$$

Bei der Berechnung der barrierefreien Wasserfläche werden die in Tabelle 16 dargestellten (barrierefreien) Bad- und Beckentypen berücksichtigt. Wie bereits im Rahmen des Merkmals Wasserfläche beschrieben (siehe Kapitel 3.3.2.1), könnten hinsichtlich der Barrierefreiheit in Zukunft weitere Kennzahlen entstehen, um eine differenzierte Betrachtung der Barrierefreiheit von Schwimmbädern in einer Kommune zu ermöglichen.

Tabelle 17: Übersicht der Kennzahlen: Versorgungsgrad Schwimmbäder.

Kennzahlen	Formel	Datenbedarf*
Merkmal Wasserfläche		
Signalkennzahl: Wasserfläche in Hallen-, Schul- und Freibädern pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallen-, Schul- und Freibädern}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Wasserfläche
Wasserfläche pro 10.000 EW in den Badtypen:		
<ul style="list-style-type: none"> Hallenbäder 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Hallenbädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Freibäder 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Freibädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Schulbäder 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in "Schulbädern"}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche in Hallenbädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche in Freibädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Freibädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche in Schulbädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
barrierefrei zugängliche Wasserfläche pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Wasserfläche Indikator(en) für Barrierefreiheit

Anzahl an Becken mit einer Tiefe von ≥ 3 Metern pro 10.000 EW	$\left(\frac{\text{Anzahl an Becken mit einer Tiefe von } \geq 3 \text{ Metern}}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Beckentiefe
Merkmal Erreichbarkeit		
Signalkennzahl: Entfernung zum nächstgelegenen Hallen- oder Freibad	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen Hallen- oder Freibad}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
Entfernung zum nächstgelegenen barrierefreien Hallen- oder Freibad	$\left(\frac{\sum_{g=1}^n \text{Entfernung zum nächstgelegenen barrierefreien Hallen- oder Freibad}_g \times \text{Einwohnerzahl}_g}{\sum_{g=1}^n \text{Einwohnerzahl}_g} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Geokoordinaten der Sportstätte BKG-Gitter-HH-EW-Bund
Durchschnittliche Entfernung zur nächsten ÖPNV Anbindung	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Entfernung zur nächsten ÖPNV-Anbindung}_i}{\text{Anzahl an Schwimmbädern}} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> Entfernung zur nächsten ÖPNV Anbindung
Merkmal Öffnungszeiten		
Signalkennzahl: Öffnungszeiten*Wasserfläche pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Öffnungsstunden pro Jahr Wasserfläche
Öffnungszeiten*Wasserfläche pro 10.000 EW für die Nutzergruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> Schulen 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden für Schulen pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Öffnungsstunden pro Jahr für Schulen
<ul style="list-style-type: none"> Vereine 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden für Vereine pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Öffnungsstunden pro Jahr für Vereine
<ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeit 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden für die Öffentlichkeit pro Jahr}_i \times \text{Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Öffnungsstunden pro Jahr für Öffentlichkeit
Öffnungszeiten*barrierefrei zugängliche Wasserfläche pro 10.000 EW:	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Öffnungsstunden pro Jahr}_i \times \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	
Merkmal Lern- und Kursbecken		
Signalkennzahl: Wasserfläche von Lern- und Kursbecken pro 10.000 EW	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche von Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> Beckentyp
Anzahl an Lern- und Kursbecken pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\text{Anzahl an Lern- und Kursbecken}}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche von Lern- und Kursbecken pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> Ü60 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche von Lern- und Kursbecken in Hallenbädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
<ul style="list-style-type: none"> U7 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
<ul style="list-style-type: none"> U15 	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	

• Ü60	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Hallenbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche von Lern- und Kursbecken in Freibädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
• U7	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
• U15	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
• Ü60	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Freibädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
Wasserfläche von Lern- und Kursbecken in Schulbädern pro 10.000 EW für die Bevölkerungsgruppen:		
• U7	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 7 Jahren}} \right) \times 10.000$	
• U15	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner unter 15 Jahren}} \right) \times 10.000$	
• Ü60	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Wasserfläche in Lern- und Kursbecken in Schulbädern}_i}{\text{Einwohner über 60 Jahren}} \right) \times 10.000$	
barrierefrei zugängliche Wasserfläche von Lern- und Kursbecken pro 10.000 EW:	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{barrierefrei zugängliche Wasserfläche in Lern- und Kursbecken}_i}{\text{Einwohnerzahl}} \right) \times 10.000$	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserfläche • Beckentyp • Indikator(en) für Barrierefreiheit
Anmerkungen: *Zusätzlich zu den hier aufgeführten Datenbedarfen wird zur Berechnung (fast) aller Kennzahlen die Einwohnerzahl der betrachteten Region oder Kommune benötigt. Zudem wird der Badtyp und der Beckentyp der einzelnen Becken den Schwimmbädern benötigt.		

4 Anhang

4.1 Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Sporthallen

Begriff	Beschreibung/Definition
Sporthalle	Im Rahmen des Versorgungsgrades wird als Sporthalle eine überdachte Sportanlage verstanden, die für das Ausüben von Hallensportarten genutzt werden kann. Als Sporthallen werden die nach der DIN-Norm (DIN 18032-1) definierten Hallentypen „Einzelhalle“, „Zweifachhalle“ oder „Dreifachhalle“ gezählt (siehe Kapitel 3.1.2.1). Sporthallen, die größer als Dreifachhallen sind, werden als „Mehrfachhallen“ bezeichnet und im Rahmen verschiedener Kennzahlen zu Dreifachhallen gezählt. Sonstige Hallentypen wie z. B. Freilufthallen, Eissporthallen, oder auch bspw. einzelne Geräte-/Krafräume in Sportanlagen werden nicht als Sporthallen aufgefasst.
Nutzungseinheit	Eine Nutzungseinheit steht für einen funktionalen Hallenteil. Die Fläche einer Nutzungseinheit beträgt 405 Quadratmeter (Maße einer nach der DIN 18032-1 definierten „Einzelhalle“). Eine Halle mit z. B. 810 Quadratmeter besitzt zwei Nutzungseinheiten, eine Halle mit 1.215 Quadratmetern drei Nutzungseinheiten, etc. (siehe Kapitel 3.1.1.1).
Einzelhalle	Eine Halle, die mindestens 405 Quadratmeter umfasst (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Zweifachhalle	Eine Halle, die mindestens 990 Quadratmeter umfasst (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Dreifachhalle	Eine Halle, die mindestens 1.215 Quadratmeter umfasst (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Mehrfachhalle	Größere Hallen (z. B. Vierfach-, Fünffachhallen), die im Rahmen verschiedener Kennzahlen des Versorgungsgrads zu den Dreifachhallen gezählt werden. Für diese Mehrfachhallen sind keine Maße in der DIN-Norm (DIN 18032-1) aufgeführt, deren Fläche wird jedoch im Rahmen der Kennzahlen trotzdem berücksichtigt (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Sportfläche	Die Sportfläche ist das Produkt aus <i>Länge</i> × <i>Breite</i> in Quadratmeter aus der Spielfläche und dem vorhandenen Sicherheitsabstand zur Wand bzw. zur Zuschauertribüne (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Wettkampffähigkeit	Die Beurteilung der Wettkampffähigkeit erfolgt anhand der Hallenhöhe und der Linierung einer Sporthalle. Je nach Sportart existieren unterschiedliche Vorgaben vonseiten der Sportfachverbände hinsichtlich der Hallenhöhe. Zudem muss eine für die Sportart vorgesehene Linierung in der Sporthalle vorhanden sein, sodass sie im Rahmen des Versorgungsgrades als wettkampffähig angesehen wird (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Barrierefreiheit	Hinsichtlich der Barrierefreiheit wird zunächst keine Definition vorgenommen, da diese ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse, Markierungsfarben der Linierung, etc.). Perspektivisch soll die Barrierefreiheit anhand mehrerer Kriterien (ggf. mehrerer gesonderter Kennzahlen) ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen (siehe Kapitel 3.1.2.1).
Erreichbarkeit	Zur Berechnung der Erreichbarkeit wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet, der Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern teilt. Zentral ist die Unterscheidung zwischen der „nächstgelegenen“ und „nächsten eigenen“ Sporthalle. Die nächste eigene Sporthalle bezeichnet dabei die nächste Sporthalle in der eigenen Region. Die „nächstgelegene“ Sporthalle bezeichnet die hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sporthalle, unabhängig von der Regionszugehörigkeit (für nähere Ausführungen, siehe Kapitel 3.1.1.2).
Öffnungszeiten	Die Öffnungszeiten werden als „Öffnungsstunden einer Sporthalle pro Jahr“ im Versorgungsgrad betrachtet (siehe Kapitel 3.1.1.3).
Zuschauerkapazität	Die Zuschauerkapazität wird als „die maximale Anzahl an Sitz- und Stehplätzen in einer Sporthalle“ verstanden. Hierbei wird keine Unterscheidung zwischen „potenziellen Stehplätzen“ (z. B. hinter aufgestellten Bänken), „ausziehbaren“- oder „baulich verankerten“ Tribünen gemacht (siehe Kapitel 3.1.1.4).

4.2 Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Sportplätze

Begriff	Beschreibung/Definition
Sportplatz	Im Rahmen des Versorgungsgrades wird als Sportplatz eine nicht-überdachte Sportanlage verstanden, die für das Ausüben von Sportarten im Freien genutzt werden kann. Als Sportplätze werden Großspielfelder (≥ 4.489 Quadratmeter), Kleinspielfelder (800 bis 4.489 Quadratmeter), Spielfelder < 800 Quadratmeter (auch nicht-normierte Felder wie

	Bolzplätze, Minispielfelder), Leichtathletikanlagen, Calisthenicsanlagen oder Geräteparks gezählt. Öffentliche Lauf- und Radwege, Bouleanlagen, Rollsportanlagen, Schießstände, Golfplätze oder Minigolfanlagen, Reitanlagen, Wassersportanlagen, Eissportanlagen, Skateparks/Skateanlagen, Kartbahnen oder Motorsportanlagen, oder Spielplätze werden nicht als Sportplätze aufgefasst.
Sportfläche	Die Sportfläche ist das Produkt aus <i>Länge</i> × <i>Breite</i> in Quadratmeter aus der Fläche des durch die Markierungen abgegrenzten Spielfelds (siehe Kapitel 3.2.1.1).
Spielfeld	Es wird zwischen drei Spielfeldtypen unterschieden: Großspielfelder (≥ 4.489 Quadratmeter), Kleinspielfelder (800 bis 4.489 Quadratmeter), Spielfelder < 800 Quadratmeter (hierzu zählen auch nicht-normierte Felder wie Bolzplätze, Minispielfelder) (siehe Kapitel 3.2.2.3).
Wettkampffähigkeit	Die Beurteilung der Wettkampffähigkeit erfolgt anhand von nach der DIN Norm (DIN 18035-1) aufgeführten Kriterien (Maße), die vonseiten der Sportfachverbände vorgegeben werden. Zudem muss eine für die jeweilige Sportart entsprechende Linierung vorliegen. Kleine Abweichungen zu den vorgegebenen Maßen sind möglich, gegebenenfalls länderspezifisch geregelt. Für bestimmte Wettkämpfe (z. B. Wettkampfklassen oder internationale Wettkämpfe) sowie im Freizeitbereich können Maße abweichend sein (Kapitel 3.2.2.3).
Barrierefreiheit	Hinsichtlich der Barrierefreiheit wird zunächst keine Definition vorgenommen, da diese ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse, Markierungsfarben der Linierung, etc.). Perspektivisch soll die Barrierefreiheit anhand mehrerer Kriterien (ggf. mehrerer gesonderter Kennzahlen) ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen (siehe Kapitel 3.2.2.1)
Erreichbarkeit	Zur Berechnung der Erreichbarkeit wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet, der Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern teilt. Zentral ist die Unterscheidung zwischen der „nächstgelegenen“ und „nächsten eigenen“ Sportplatz. Der nächste eigene Sportplatz bezeichnet dabei den nächsten Sportplatz in der eigenen Region. Den „nächstgelegenen“ Sportplatz bezeichnet die hinsichtlich der Entfernung am nächsten gelegene Sportplatz, unabhängig von der Regionszugehörigkeit (siehe Kapitel 3.2.1.2).
Öffnungszeiten	Die Öffnungszeiten werden als „Öffnungsstunden pro Jahr“ im Versorgungsgrad betrachtet (siehe Kapitel 3.2.2.4).
Zuschauerkapazität	Die Zuschauerkapazität eines Sportplatzes ist definiert als „die maximal zulässige Anzahl an Sitz- und Stehplätzen“. Hierbei ist die Anzahl an Tribünenplätzen maßgeblich, falls der Sportplatz über eine bzw. mehrere Tribünen verfügt. Sitz- und Stehplätze in großen Stadien (z. B. Fußballstadien für den Bundesligabetrieb) werden ebenfalls berücksichtigt (siehe Kapitel 3.2.2.4).

4.3 Glossar der zentralen Begrifflichkeiten: Versorgungsgrad Schwimmbäder

Begriff	Beschreibung/Definition
Schwimmbad	Im Rahmen des Versorgungsgrades wird unter einem Schwimmbad eine Anlage zum Schwimmen oder sonstigen Aktivitäten im Wasser verstanden. Dabei werden verschiedene Schwimmbadtypen unterschieden und im Versorgungsgrad berücksichtigt, welche in Anhang 4.4 beschrieben sind.
Bad- und Beckentypen	Für eine Beschreibung und Abgrenzung der verschiedenen Bad- und Beckentypen, siehe Anhang 4.4 sowie Anhang 4.5.
Wasserfläche	Die Wasserfläche ist die zur Verfügung stehende Wasseroberfläche eines betrachteten Beckens bzw. eines Bads. Für eine Beschreibung und Abgrenzung der verschiedenen Bad- und Beckentypen, siehe Anhang 4.4 sowie Anhang 4.5. Je nach Merkmal bzw. Kennzahl errechnet sich die Wasserfläche aus einer unterschiedlichen Auswahl an Bad- und Beckentypen. Welche Bad- und Becken berücksichtigt werden, ist bei dem entsprechenden Merkmal bzw. der entsprechenden Kennzahl im Text aufgeführt.
Barrierefreiheit	Hinsichtlich der Barrierefreiheit wird zunächst keine Definition vorgenommen, da diese ein sehr komplexes Thema darstellt, bei dem, je nach Betroffenenengruppe, unterschiedliche Merkmale von Relevanz sind (z. B. horizontale und vertikale Erreichbarkeit, Lichtverhältnisse in Gebäuden, etc.). Perspektivisch soll die Barrierefreiheit anhand mehrerer Kriterien (ggf. mehrerer gesonderter Kennzahlen) ermittelt werden, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments jedoch noch nicht vorliegen (siehe Kapitel 3.2.2.1).
Erreichbarkeit	Zur Berechnung der Erreichbarkeit wird der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellte Datensatz „Gitter Haushalte Einwohner Bund“ (Gitter-HH-EW-Bund) verwendet, der Deutschland in ein Raster (Gitter) mit einer Gitterweite von 100 Metern teilt. Im Versorgungsgrad Schwimmbäder wird lediglich das „nächstgelegene“ (das hinsichtlich

	der Entfernung am nächsten gelegene Schwimmbad, unabhängig von der Regionszugehörigkeit) Schwimmbad betrachtet (siehe Kapitel 3.3.2.2).
Öffnungszeiten	Die Öffnungszeiten werden als Öffnungsstunden pro Jahr im Versorgungsgrad betrachtet (siehe Kapitel 3.3.1.3). Bei Schulbädern wird von einem Normwert von 1.140 Stunden pro Jahr ausgegangen (siehe Kapitel 3.3.2.3).
Lern- und Kursbecken	„Lern- und Kursbecken“ sind Becken, die für das Erlernen der Schwimmfähigkeit geeignet sind. Diese umfassen „Nichtschwimmbecken“, „Variobecken“ und „Kursbecken“ (siehe Kapitel 3.3.1.4).

4.4 Beschreibung und Abgrenzung der Badtypen

Badtyp	Beschreibung im Rahmen des Versorgungsgrads
Hallenbad	<p>Ein Hallenbad hat eine oder mehrere künstliche, überdachte Wasserflächen. Unabhängig davon, ob Hallenbäder einen kleinen Außenschwimbereich haben, der nicht als eigenes Bad angesehen werden kann.</p> <p>Die überdachten Bereiche von Kombibädern (siehe Kombibäder) werden im Rahmen der Kennzahlen des Versorgungsgrades als einzelne Hallenbäder gezählt.</p> <p><i>Anmerkung: Die KOK-Richtlinien nutzen ebenfalls den Begriff Sportbad. Es handelt sich dabei um ein „Schwimmbad mit Nutzung durch Schul- und Schwimmsport sowie durch die Öffentlichkeit. Es weist an nationalen und/oder internationalen Wettkampfbestimmungen (DSV/FINA) orientierte Beckenabmessungen und Einrichtungen auf. Sportbäder können auch ausschließlich oder überwiegend für den Leistungsschwimmsport (z. B. in Leistungszentren und -stützpunkten) ausgelegt und ausgestattet werden. Sie weisen dann in der Regel besondere Einrichtungen auf.“ (KOK, 2013, S. 13) Sportbäder werden im Rahmen des Versorgungsgrades nicht gesondert aufgefasst, sondern werden entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der anderen Badkategorien berücksichtigt (z. B. würde ein ein überdachtes Sportbad im Versorgungsgrad als "Hallenbad" aufgefasst werden).</i></p>
Freibad	<p>Ein Freibad hat eine oder mehrere künstliche, nicht überdachte Wasserfläche(n).</p> <p>Die nicht-überdachten Bereiche von Kombibädern (siehe Kombibäder) werden im Rahmen des Versorgungsgrades ebenfalls als Freibäder gezählt.</p>
Kombibad	<p>Das Kombibad ist eine Kombination aus Hallen- und Freibad (siehe Beschreibungen Hallenbad und Freibad). Dabei kann jedes Bad die eigene Funktion ohne den anderen Badteil ausüben.</p> <p>Die überdachten Teile eines Kombibads werden als einzelnes „Hallenbad“ und die nicht überdachten Teile als einzelnes „Freibad“ im Rahmen der Kennzahlen des Versorgungsgrades gezählt.</p>
Cabriobad	<p>Das Cabriobad bietet die Möglichkeit, das Dach je nach Witterung zu öffnen und zu schließen.</p> <p>Cabriobäder werden im Rahmen des Versorgungsgrades als Hallenbäder (siehe Hallenbad) gezählt.</p>
Schulbad	<p>Bad, das an eine Schule angegliedert ist und primär durch Schulen genutzt wird.</p> <p>Schulbäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für das Merkmal Erreichbarkeit für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt. Für die Merkmale Wasserfläche, Öffnungszeiten und Lern- und Kursbecken werden Schulbäder jedoch berücksichtigt.</p> <p><i>Anmerkung: Die KOK-Richtlinien verwenden für ein Schulbad den Begriff "Schul- und Gruppenbad".</i></p>
Freizeitbad	<p>Ein Freizeitbad, dient einzig und allein dem Freizeitbedürfnis und umfasst auch sonstige, auf Entspannung ausgerichtete, Einrichtungen.</p> <p>Freizeitbäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nur berücksichtigt, wenn sie über relevante Ausstattungsmerkmale der berücksichtigten Badtypen verfügen und sie als Teil der kommunalen Versorgung angesehen werden, sie also vor allem der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zum Beispiel würde ein überdachtes Freizeitbad, das über ein Schwimmbecken verfügt, das für Schul- oder den Sportbetrieb geeignet ist und öffentlich zugänglich ist, im Rahmen der Kennzahl als „Hallenbad“ aufgefasst werden und mit in die Berechnung einfließen.</p> <p><i>Anmerkung: Nach den KOK-Richtlinien besitzt ein Freizeitbad „[...] zusätzliche Wasserflächen und Einrichtungen für Freizeitsport, Spiel und Erholung (z. B. Erlebnisbecken, Außenbecken, Wasserrutsche, Saunaanlage und Gastronomie).“ und „[...] ermöglicht in der Regel auch eine sportorientierte</i></p>

	<p><i>Nutzung.“ (KOK, 2013, S. 13). Bäder, die ausschließlich Freizeitanlagen besitzen, werden konkret mit dem Begriff "Spaßbad" (andere Begriffe möglich) bezeichnet, im Rahmen des Versorgungsgrades wird dieser Begriff jedoch nicht verwendet.</i></p>
Naturbad	<p>Bad mit natürlichen Wasseroberflächen (Meer-, Seebäder, Bäder an Sand- und Kiesentnahmestellen) mit badeähnlicher Infrastruktur.</p> <p>Naturbäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad unter bestimmten Bedingungen berücksichtigt.</p>
Hotelbad	<p>Bad, welches an ein Hotel angeschlossen ist (unabhängig, ob innen oder außen)</p> <p>Hotellbäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</p>
Klinikbad	<p>Bad, das direkt an eine medizinische Einrichtung angeschlossen ist und der Heilung/Linderung dient (z. B. Krankenhaus, Rehazentrum).</p> <p>Klinikbäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</p> <p><i>Anmerkung: Die KOK-Richtlinien nutzen auch den Begriff "Kur-, Heil- oder Medizinisches Bad". Es handelt sich dabei um ein „Schwimmbad mit vorrangiger Nutzung für Regeneration, Therapie und Rehabilitation [...]“, ausgestattet mit „[...] Becken mit speziellen Formen und Einrichtungen, ergänzende Behandlungseinrichtungen und in der Regel auch "natürliche Heilwasser".“ (KOK, 2013, S. 13).</i></p>
Natürliche Badestelle	<p>Bad mit natürlichen Wasseroberflächen (Meer-, Seebäder, Bäder an Sand- und Kiesentnahmestellen) ohne badeähnliche Infrastruktur.</p> <p>Natürliche Badestellen werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</p> <p><i>Anmerkung: Die KOK-Richtlinien verwenden auch den Begriff "Badestelle". Dieser beschreibt eine jederzeit frei zugängliche Wasserfläche eines Badegewässers.</i></p>
sonstiges Bad	<p>Bäder, die in der oberen Aufzählung nicht eingeschlossen sind (bspw. Bäder in einem Seniorenheim oder einem Fitnessstudio).</p> <p>Sonstige Bäder werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nur berücksichtigt, wenn sie über relevante Ausstattungsmerkmale der berücksichtigten Badtypen verfügen und sie als Teil der kommunalen Versorgung angesehen werden, also der Öffentlichkeit zugänglich sind (z. B. Bäder/Becken in privaten Fitnessstudios werden nicht berücksichtigt). Zum Beispiel würde ein überdachtes sonstiges Bad, das über ein Schwimmbecken verfügt, das für Schul- oder den Sportbetrieb geeignet ist und öffentlich zugänglich ist, im Rahmen der Kennzahl als „Hallenbad“ aufgefasst werden und mit in die Berechnung einfließen.</p>

4.5 Beschreibung und Abgrenzung der Beckentypen

Beckentyp	Beschreibung der Beckentypen
Schwimmerbecken	<p>Das Schwimmerbecken dient folgenden Aktivitäten: Schwimmen, Sportschwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen und der Ausbildung von Rettungsschwimmen, Training von Kanusport, Schwimmen lernen, Bewegungsangebote, Apnoetauchen, UW-Hockey, weitere Tauchsportarten.</p> <p><i>Anmerkung: Das Schwimmerbecken hat laut KOK-Richtlinien eine Wassertiefe von mindestens 1,35m. Die KOK-Richtlinien verwenden auch den Begriff "Mehrzweckbecken" und beschreiben damit ein kombiniertes Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken mit nicht veränderbaren Wassertiefen und einem Übergangsbereich. Ein im Sinne der KOK-Richtlinien vorliegendes Mehrzweckbecken wird im Rahmen des Versorgungsgrades sowohl als Schwimmerbecken als auch als Nichtschwimmerbecken (siehe Beschreibungen Schwimmerbecken und Nichtschwimmerbecken) gezählt.</i></p>
Nichtschwimmerbecken	<p>Das Nichtschwimmerbecken dient folgenden Aktivitäten: Wassergewöhnung, Schwimmen lernen, Übungs- und Schulschwimmen, Nichtschwimmerbetrieb, Spielen, Bewegungsangebote.</p> <p><i>Anmerkung: Das Nichtschwimmerbecken hat laut den KOK-Richtlinien eine Wassertiefe von $\leq 1,35m$. Die KOK-Richtlinien verwenden auch den Begriff "Mehrzweckbecken" und beschreiben damit ein kombiniertes Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken mit unveränderbaren Wassertiefen und einem Übergangsbereich zwischen den Beckenabschnitten. Ein im Sinne der KOK-Richtlinien vorliegendes Mehrzweckbecken wird im Rahmen des Versorgungsgrades sowohl als Schwimmerbecken als auch als Nichtschwimmerbecken (siehe Beschreibungen Schwimmerbecken und Nichtschwimmerbecken) gezählt, vorausgesetzt die Beckenbereiche des Mehrzweckbeckens erfüllen die in dieser Tabelle beschriebenen Kriterien für Schwimmerbecken und Nichtschwimmerbecken.</i></p>
Kleinkinderbecken	<p>Das Kleinkinderbecken (auch Planschbecken oder Mutter-Kind-Becken) dient in erster Linie Kleinkindern zur Wassergewöhnung und zum Spielen.</p> <p><i>Kleinkinderbecken werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</i></p> <p><i>Anmerkung: Das Kleinkinderbecken hat laut den KOK-Richtlinien eine Wassertiefe von $\leq 0,60m$, ist ggf. in mehrere Beckenteile aufgeteilt und ist üblicherweise mit unterschiedlichen Spielelementen für Kleinkinder ausgestattet.</i></p>
Variobecken	<p>Das Variobecken hat einen verstellbaren Hubboden und dient je nach Tiefe den folgenden Aktivitäten: Schwimmen, Sportschwimmen, Wasserball. Das Variobecken kann je nach Einstellung des Hubbodens auch für Wassergewöhnung, Schwimmenlernen, Nichtschwimmbetrieb und Spielen genutzt werden.</p>
Wellenbecken	<p>Das Wellenbecken dient in erster Linie zur Steigerung der Attraktivität eines Bades sowie der Erhöhung des Freizeitwertes. Nach den gegebenen Möglichkeiten (z. B. über Hubböden) sind sie auch als Schwimmerbecken, oder zum Schwimmenlernen oder Spielen geeignet. Ebenfalls sind Wellenbecken für die Ausbildung von Rettungsschwimmern (durch Simulation von Wellen an Seen und an der Küste) geeignet</p> <p><i>Wellenbecken werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</i></p>
Warmsprudelbecken	<p>Dient der Erholung und Entspannung im warmen Wasser mit Unterwasserdüsen und ggf. Sitzheizungen.</p> <p><i>Warmsprudelbecken werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</i></p>
Kursbecken	<p>Das Kursbecken dient der Wassergewöhnung, dem Schwimmenlernen, Schwimm- und Bewegungsübungen sowie zum Entspannen. Es ist speziell für Kurse eingerichtet und sollte einen Poollifter enthalten.</p>

Kaltwasser-Tretbecken	<p>Das Kaltwasser-Tretbecken dient der Kneipp-Methode und ist deutlich weniger temperiert als andere Becken.</p> <p><i>Kaltwasser-Tretbecken werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</i></p>
Tauch- und Sprungbecken	<p>Das Tauch- und Sprungbecken hat eine entsprechende Tiefe und dient folgenden Aktivitäten: Wasserspringen, Tauchen, Synchronspringen, Ausbildung im Schwimm- und Rettungsschwimmen, Kanuttraining vom Sprungbrett, UW-Rugby etc.</p> <p><i>Tauch- und Sprungbecken als solche werden im Rahmen der Kennzahlen des Versorgungsgrades nicht explizit betrachtet. Dennoch wurde eine Kennzahl zur Anzahl an Becken mit einer Tiefe von ≥ 3 Metern formuliert (siehe Kennzahlen zum Merkmal Wasserfläche); vornehmlich, um die Möglichkeiten zur Ausübung von Tauchsport abzubilden.</i></p> <p><i>Anmerkung: Tauch- und Sprungbecken können auch für Schwimmsport geeignet sein. Oft existieren separate oder integrierte Springerbereiche in Schwimmerbecken, die durch Abgrenzungen (z. B. Seile) kenntlich gemacht werden. In diesen Fällen wird das Becken als Schwimmerbecken im Rahmen des Versorgungsgrades aufgefasst.</i></p>
Naturbecken	<p>Das Becken ist natürlich begrenzt bzw. entsteht aus einer natürlichen Badestelle (See).</p> <p><i>Naturbecken werden im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen für den Versorgungsgrad nicht berücksichtigt.</i></p>
Lern- und Kursbecken	<p>Lern- und Kursbecken bezeichnen die vonseiten der Expertengruppe definierten geeigneten Beckentypen für das „Schwimmen lernen“. Als Lern- und Kursbecken werden „Nichtschwimmerbecken“, „Variobecken“ und „Kursbecken“ gezählt, (siehe die entsprechenden Beschreibungen dieser Beckentypen in dieser Tabelle). Alle anderen hier beschriebenen Beckentypen werden bei der Berechnung der Kennzahlen für das Merkmal Lern- und Kursbecken nicht berücksichtigt.</p> <p><i>Lern- und Kursbecken werden nicht gesondert in der Datenbank Bäderleben aufgeführt. Für die Kennzahl müssen somit die „Nichtschwimmerbecken“, „Variobecken“ und „Kursbecken“ zusammengezählt werden.</i></p> <p><i>Anmerkung: Die KOK-Richtlinien benutzen für auch den Begriff „Lehrschwimmerbecken“. Es wird verstanden als Nichtschwimmerbecken, das für den Schul- und Übungsbetrieb vorgesehen ist und welches besondere Anforderungen erfüllen muss (z. B. hinsichtlich der Wassertiefe, Beckenlänge- und Breite sowie der Bahnlinien).</i></p>